

Projet Intégrateur : Recyclage des déchets d'imprimantes 3D en PLA dans les FabLabs grenoblois

PONTOIZEAU Lise, VIRICEL Elise, TRIBOY Rose, DALMAIS Téo, LEMAUX Matthieu

11 février 2026

Figure 1: License Créative Commons CC BY SA

Contents

Glossaire	4
1 Introduction	5
2 État des lieux	6
2.1 Impression 3D	6
2.2 PLA	6
2.2.1 Bioplastique	6
2.2.2 Problématiques de santé	7
2.2.3 Problématiques environnementales	7
2.2.4 Alternatives	8
2.3 Fab Labs	8
2.3.1 Inventaire des FabLabs	8
2.3.2 Inventaire des machines présentes dans les Fablab	9
2.3.3 Etat des lieux de la production de déchets de PLA	9
2.4 Recyclage	9
3 Analyse	11
3.1 Analyse de Cycle de Vie (ACV)	11
3.1.1 Les objectifs de notre ACV	11
3.1.2 Hypothèses	12
3.1.3 Résultats	13
3.2 Analyse de Flux de Matières (AFM)	16
3.2.1 Pourquoi on a fait une AFM ?	16
3.2.2 Méthodologie utilisée	17
3.2.3 Structure des filières étudiées	18
3.2.4 Application à l'E3Lab	20
4 Solution(s)	24
4.1 Réduire	24
4.1.1 Analyse de la production de déchets	24
4.1.2 Sensibilisation aux enjeux de l'impression plastique	24
4.1.3 Les perspectives	28
4.2 Pas de recyclage	29
4.3 Extrusion	29
4.3.1 Qu'est-ce que l'extrusion ?	29
4.3.2 Essais et difficultés	30
4.3.3 Mise à l'écart de cette solution	30
4.3.4 Ouverture	30
4.4 Injection	30
4.4.1 Qu'est-ce que l'injection ?	30
4.4.2 Essais et difficultés	31
4.4.3 Modèle d'atelier pédagogique pour l'injection	32
4.4.4 Passage à l'échelle	33
4.5 Fabrication de plaques	33
4.5.1 Qu'est-ce que la fabrication de plaques ?	33
4.5.2 Essais et difficultés	33

4.5.3	Pourquoi creuser la piste de la fabrication de plaque	34
4.5.4	Processus de fabrication des plaques de PLA recyclé	34
4.5.5	Caractérisation des plaques recyclées	36
4.5.6	Passage à l'échelle	42
4.6	Bilan des solutions proposées	44
5	Logistique	46
5.1	Problématiques rencontrées	46
5.1.1	Le mauvais tri	46
5.1.2	Les besoins de gens pour mettre en oeuvre le recyclage	47
5.2	La collecte	47
5.2.1	Le vélo-collecte	47
5.2.2	L'apport individuel des déchets par les responsables des FabLabs	47
5.2.3	Un processus pour chaque FabLab ?	47
5.2.4	La réunion du 11 Février 2026	47
5.3	Le recyclage	48
5.3.1	Le jour du PLA	48
5.3.2	Le stockage en attendant un procédé plus efficace	48
6	Conclusion	49
6.1	Résumé	49
6.2	Perspectives	49
6.3	Conclusion	50
6.4	Remerciements	50
	Bibliographie	51
7	Annexes	53
7.1	Annexe 1 : REX - Broyeuse de la plateforme SMART	53
7.1.1	Contexte	53
7.1.2	Étape 1 : Préparation des déchets	53
7.1.3	Étape 2 : Verser les déchets	54
7.1.4	Étape 3 : S'assurer du bon fonctionnement de la machine	54
7.2	Appendix 1 : Experiment feedback - S.mart platform shredder	55
7.2.1	Context	55
7.2.2	Step 1: Waste preparation	55
7.2.3	Step 2: Pour in the waste	56
7.2.4	Step 3: Ensure that the machine is working properly	57
7.3	Annexe 2 : REX - Broyeuse de Phelma	59
7.3.1	Problèmes rencontrés	59
7.3.2	Etape 1 : Préparation des déchets	59
7.3.3	Etape 2 : Verser les déchets	59
7.3.4	Etape 3 : S'assurer du bon fonctionnement de la machine	59
7.4	Appendix 2 : Experiment feedback - Phelma shredder	59
7.4.1	Challenges encountered	60
7.4.2	Step 1: Waste preparation	60
7.4.3	Step 2: Pour in the waste	60
7.4.4	Step 3: Ensure that the machine is working properly	60
7.5	Annexe 3 : Protocole de création d'une plaque de PLA avec une floqueuse à t-shirt	61
7.5.1	Matériel nécessaire	61
7.5.2	Moule	61
7.5.3	Préparation du premier passage dans la floqueuse	62
7.5.4	Utilisation de la floqueuse	65
7.5.5	Mise sous pression en sortie de la floqueuse	68
7.5.6	Vérification finale	69
7.6	Appendix 3: Protocol for creating a PLA plate with a T-shirt flocking machine	71
7.6.1	Required equipment	71
7.6.2	Mold	71
7.6.3	Preparation for the first pass through the flocking machine	72
7.6.4	Using the flocking machine	75

7.7	Annexe 4 : REX - Tri du plastique avec le Spectromètre de la plateforme S.mart	79
7.7.1	Contexte	79
7.7.2	Caractéristiques technique	79
7.7.3	Utilisation	79
7.7.4	Difficultés	80
7.7.5	Solutions	80
7.7.6	Conclusion	80
7.8	Appendix 4 : Experiment feedback - Sorting plastic with the S.mart platform spectrometer	81
7.8.1	Context	81
7.8.2	Technical specifications	81
7.8.3	Usage	82
7.8.4	Challenges	82
7.8.5	Solutions	83
7.8.6	Conclusion	83
7.9	Annexe 5 - Création de plaques de PLA recyclé avec une machine à panini et une presse .	84
7.9.1	Contexte	84
7.9.2	Matériel nécessaire	84
7.9.3	Déroulé	88
7.9.4	Conclusion	95
7.10	Appendix 5 - Creating recycled PLA plates using a panini press and a press	95
7.10.1	Context	95
7.10.2	Required equipment	95
7.10.3	Procedure	99
7.10.4	Conclusion	106
7.11	Annexe 6 - Préconisations du service Hygiène et Sécurité de Grenoble INP	107
7.12	Appendix 6 - Recommendations from the Grenoble INP Health and Safety Department .	107
7.13	Annexe 7 - Quelques conseils pour découper du PLA avec une imprimante laser	108
7.13.1	Résultats et conseils généraux	108
7.13.2	Tests des découpeuses laser au Fablab de l'ENSE3	108

Glossaire

Acronymes

Ense3 - École Nationale Supérieure de l'Énergie, l'Eau et l'Environnement
PISTE - Pour une Ingénierie Sobre Techno et Eco-responsable
FabLab - Laboratoire de Fabrication (Fabrication Laboratory)
PLA - Polylactique ou Acide Polylactique (Poly Lactic Acid)
ABS - Acrylonitrile Butadiène Styrène
PETG - Polyéthylène Téréphtalate Glycol
UV - Ultraviolets
CO2 - Dioxyde de Carbone
COV - Composés Organiques Volatils
PET - Polytéréphtalate d'éthylène
PE - Polyéthylène
PP - Polypropylène
G-SCOP - Laboratoire des Sciences pour la Conception, l'Optimisation et la Production de Grenoble
S.smart - Systems Manufacturing Academics Ressources Technologies
MASTIC - Mathématiques Appliquées, Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication
Phelma - Physique, Électronique, Matériaux
GIPSA-Lab - Grenoble Images Parole Signal Automatique
RAFU - Réseau des Ateliers de Fabrication Universitaire de Grenoble
INP - Instituts Nationaux Polytechniques
UGA - Université Grenoble Alpes
ACV - Analyse de Cycle de Vie
AFM - Analyse de Flux de Matières
BE - Bureaux d'Études
GI - Génie Industriel
CMR - Cancérogènes, Mutagènes ou Reprotoxiques (toxique pour la reproduction)
NF - Norme Française
EN - Norme Européenne (European Norm)
ISO - Organisme International de Normalisation (International Organization for Standardization)
FDM - Fused Deposition Modeling
GreEn-ER - Grenoble énergie - enseignement et recherche
TP - Travaux Pratiques

Chapter 1

Introduction

Nous sommes étudiantes et étudiants à l'Ense3 - École Nationale Supérieure de l'Énergie, l'Eau et l'Environnement au sein du semestre PISTE - Pour une Ingénierie Sobre Techno et Eco-responsable. Ce semestre est construit autour de cours orientés sur les thématiques socio-environnementales, d'apports en sciences sociales et politiques et d'un projet "fil rouge" en groupe. Ce document rend compte de notre travail dans le cadre de ce projet qui a duré de septembre 2025 à février 2026.

Tout les documents relatifs à notre projet sont disponibles [ici](#)

Notre projet est porté par l'E3Lab, le FabLab (Laboratoire de Fabrication) de l'Ense3. La problématique centrale est la production importante de déchets de PLA (acide polylactique) par les procédés d'impressions 3D et l'absence de système de recyclage. L'objectif de ce projet est de trouver des solutions possibles pour éviter de jeter ces déchets et comparer la faisabilité de ces solutions **dans un esprit low-tech**. Ce rapport présente une analyse de la production de déchets en PLA et du recyclage à l'échelle de Grenoble et les pistes de solutions que nous avons étudiées. Nous tentons également, suivant la démarche low-tech, de rester critique sur les perspectives du recyclage et de proposer des solutions à la marge afin de se rapprocher des besoins de l'E3Lab.

Chapter 2

État des lieux

2.1 Impression 3D

L'impression 3D, plus précisément le procédé de fabrication additive appelé Fused Deposition Modeling (FDM) permet de créer des pièces par **ajout de matière en couches successives à partir d'un modèle numérique**. Cette méthode est couramment utilisée dans plusieurs secteurs, comme l'industrie par exemple. C'est également une technique utilisée par les particuliers, chez eux ou dans les FabLab.

L'impression 3D a de nombreux avantages. Elle permet de créer rapidement une grande **diversité de produits** parfois complexes avec précision. Les processus est accessible et à faible coût économique. De plus, il est possible d'imprimer avec plusieurs matériaux : du plastique, du métal, de la terre cuite...

Dans le cadre de notre projet, nous nous sommes uniquement concentrés sur l'impression 3D de plastique. En fonction des caractéristiques recherchées (résistance, masse, flexibilité...), **il est possible d'imprimer avec différents types de plastiques** : le PLA, l'Acrylonitrile Butadiène Styène (ABS), le nylon ou le Polyéthylène Téréphtalate Glycol (PETG).

Contrairement à d'autres méthodes de création de produit comme l'usinage (qui enlève de la matière), l'impression 3D ajoute uniquement la matière nécessaire. Cependant, cela ne signifie pas qu'aucun déchet n'est généré. En effet, pour fabriquer un objet, l'imprimante dépose d'abord un socle appelé **le radeau**, et **des supports** pour maintenir l'objet si nécessaire. Ne servant que lors de l'impression, ces structures sont **directement des déchets** une fois l'impression terminée.

2.2 PLA

Le PLA est le plastique le plus utilisé pour l'impression 3D, car il est bon marché et possède de **meilleures propriétés mécaniques** que d'autres plastiques utilisés, comme le PETG, l'ABS ou le Nylon. Le PLA est aussi vu comme un des plastiques les plus écologiques, parce qu'il est fait à partir d'amidon, notamment de maïs. Mais il est important de rester critique face à l'industrie du plastique et de son greenwashing.

2.2.1 Bioplastique

Un bioplastique peut être biosourcé et/ou biodégradable et/ou biocompatible [14]. Dans le cas du **PLA**, il est **biosourcé et biocompatible**, mais sa **biodégradabilité** totale est **impossible dans la nature**. En effet, il se biodégrade dans des conditions de compost industriel avec une haute humidité, une haute température et avec une certaine teneur en oxygène, au cours de plusieurs mois [23]. Ces conditions effectives de biodégradabilité (biofragmentation, puis bioassimilation par le milieu) sont détaillées dans la **norme EN 13432**.

Il est facile de trouver des témoignages, sur des forums d'amateurs d'impression 3D, de pièces imprimées pour une utilisation à l'extérieur qui sont exposées à l'eau et aux ultraviolets (UV) qui restent non altérées durant plusieurs années.

Ensuite, si on considère le bilan carbone comme critère, la biodégradation obtient un mauvais score, tant par la dégradation du PLA qui se transforme en Dioxyde de Carbone (CO₂), que par l'infrastructure de compost industriel et sa logistique qui est très émettrice de CO₂. [6]

Le PLA est biosourcé, puisqu'il est fabriqué industriellement à partir de l'amidon du maïs. Ce dernier est fermenté en acide lactique puis finalement polymérisé. D'où son nom : PLA.

Enfin le PLA est biocompatible, bien que cette définition soit moins souvent citée, elle reste pertinente. En effet, au départ le PLA était utilisé principalement dans le contexte médical puisqu'il ne provoque pas de réactions néfastes à un organisme vivant et il peut même se faire **assimiler par le corps humain** en se dégradant en acide lactique inoffensif.

2.2.2 Problématiques de santé

Les risques, notamment de production de vapeurs dans le contexte d'utilisation des imprimantes 3D, sont assez faible avec une installation de ventilation adaptée. En effet, la dégradation superficielle des plastiques imprimés forme des **composés organiques volatils (COV)**.

Les dangers de l'exposition à ces COV, par inhalation ou par contact cutané, peut avoir des effets sur la santé tels que des irritations, des allergies, des atteintes du système nerveux, voire des cancers ou des effets sur la fertilité. Les températures de chauffe des imprimantes ne sont pas assez élevées pour dégrader le PLA, car certains COV sont seulement émis lors de cette dégradation. Cela se produit à partir de de 250°C, et plus la température augmente, plus les émissions sont importantes. La température des buses est donc réglée entre la température de fusion (175 °C) et cette température de dégradation (250°C) du PLA pour minimiser les risques et assurer une bonne qualité d'impression.

En revanche, le noir de carbone, un additif utilisé dans certains filaments, est cancérigène essentiellement par inhalation mais aussi par voies orale et cutanée. Cependant, il n'est pas clair que son utilisation dans une imprimante 3D créer ce risque d'exposition [11].

Enfin, les produits de dégradation sont majoritairement inflammables, donc il y a un risque d'inflammation s'ils s'accumulent [12].

2.2.3 Problématiques environnementales

La pollution plastique est surtout causée par les *big six* (voir la figure ci-dessous). **Par ordre d'importance de consommation en union européenne** [25] ce sont le polyéthylène haute et basse densité (2 et 4 respectivement), le polypropylène (5), le polychlorure de vinyle (3), le polystyrène (6) et le polytéréphtalate d'éthylène (1). **Le 7 correspond à tous les autres plastiques**, comme le polyuréthane, ou bien le PLA. Ces logos apparaissent sur les objets en plastiques pour indiquer leur composition. Contrairement à une idée reçue, **ils n'indiquent pas si un plastique est recyclable ou recyclé**. Ils sont créés en 1988 par un organisme représentant l'industrie plastique américaine pour aider dans le tri du plastique et son recyclage. C'est une stratégie de greenwashing de l'industrie plastique pour rejeter la responsabilité sur les consommateurs de bien faire leur tri. En pratique, ils sont peu utilisés par les consommateurs et par les centres de tri car ces logos sont trop petits ou cachés sur l'emballage [24].

Figure 2.1: Code d'identification des résines "les big six"

Le PLA ne représente qu'une petite portion des déchets plastiques produit, par rapport aux mastodontes que représentent les *big six* en quantités de déchets produit. Le PLA ne représente pas un problème environnemental majeur aujourd'hui. Les filières de recyclage pour le PLA sont donc inexistantes, car pas rentable à une si petite échelle. Les plastiques concernés par les filières de recyclages sont le Polytéréphtalate d'éthylène (PET), le Polyéthylène (PE) et le Polypropylène (PP) qu'on retrouve dans les emballages au quotidien. Seules des initiatives comme Precious Plastic existent pour recycler le PLA.

Precious Plastic met à disposition des ressources pour construire des machines pour recycler les déchets d'imprimantes 3D.

2.2.4 Alternatives

Il n'existe pas vraiment d'alternatives au PLA. Dans l'utilisation pour une imprimante 3D, le PLA reste le filament "le moins pire à utiliser". En effet, le PETG et l'ABS (d'autres plastiques utilisés pour l'impression 3D) sont plus néfastes pour la santé humaine et l'environnement que le PLA. Ils sont à la fois émetteurs de COV en plus d'être utilisés en grande quantité et d'être pétro-sourcés. De plus, leurs perspectives de recyclage semblent aussi restreintes que pour le PLA. Il existe aussi du PLA infusé avec des particules de carbone ou d'autres déchets industriels comme des coquilles d'huître pour améliorer les propriétés mécaniques du filament. Ce dopage sert à utiliser du PLA plutôt que d'autres plastiques plus résistants.

2.3 Fab Labs

Un FabLab est un lieu ouvert au public donnant accès à diverses machines, logiciels et espaces de fabrication. L'étude concerne *à priori* l'E3Lab, le Fablab de l'Ense3, mais une bonne connaissance du Fablab-système grenoblois est indispensable pour bien comprendre les enjeux de fonctionnement de ces structures. Nous avons donc contacté les Fablabs aux alentours de Grenoble et organisé des rencontres et des visites avec ces structures.

Un guide d'entretien réalisé pendant le cours de Mathilde Mondon Navazzo a été utilisé pour cadrer les échanges. Les entretiens sont menés de manière "semi-ouverte", où le guide permet de s'assurer que l'on aborde bien tous les points. Mais l'articulation de l'échange et la continuité du dialogue déterminent l'ordre des questions. Le guide des entretiens est disponible [ici](#)

2.3.1 Inventaire des FabLabs

Durant le semestre, nous avons donc visité les Fablabs suivants :

- **E3Lab** : FabLab de l'école Ense3
- Plateforme **S.mart** (Systems Manufacturing Academics Ressources Technologies), qui met à disposition de nombreuses machines pour des équipes de recherche, des projets pédagogiques et des industriels sur le site Viallet. Nous avons rencontré Alain Di-Donato, le responsable de la plateforme ainsi qu'Helmi Ben Rejeb, responsable de l'équipe de recherche sur l'économie circulaire du laboratoire G-SCOP (Laboratoire des Sciences pour la Conception, l'Optimisation et la Production de Grenoble). L'équipe a acheté une machine à injection pour des expériences d'industrie 4.0 autour d'une hydrolienne. La plateforme contient aussi le **Favlab** étudiant, qui est notamment responsable des imprimantes 3D. Cyril Burckel, président de l'association au moment du projet, a été notre principal interlocuteur.
- Fablab **MASTIC**(Mathématiques Appliquées, Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication) est le premier FabLab existant sur le campus. Il est géré par Germain Lemasson.
- **Fablab de Phelma** (Physique, Électronique, Matériaux), géré par Florian Thonnat. Il possède un broyeur déjà utilisé pour leurs différents déchets plastique, et plusieurs imprimantes 3D (non répertoriées).
- **GIPSA-lab** (Grenoble Images Parole Signal Automatique) est un laboratoire de recherche sur des technologies variées. Il possède des imprimantes 3D et a déjà participé à des projets de recyclage.
- **La Casemate**, Établissement Public de Coopération Culturelle, qui vise à favoriser l'appropriation des sciences et des innovations par tous les publics.
- **8FabLab** à Crest, premier FabLab rural et son usine de fabrication **FabUnit** qui fabrique des plaques de plastique pour construire du mobilier, notamment des chaises et des tables.

Pour plus de détails, les comptes rendus de tous les entretiens avec les responsables de FabLab sont accessibles sur [ce lien](#) Et un récapitulatif rapide des différents Fablab (Fiches fablab) est disponible [ici](#)

Les FabLabs grenoblois sont partiellement organisés en **réseau** via **RAFU** (Réseau des Ateliers de Fabrication Universitaire de Grenoble), à l’initiative de Germain Lemasson, Fabmanager de Mastic. Lien du site RAFU [ici](#).

A l’issue de ces entretiens, nous avons pu réaliser un inventaire des machines d’impressions 3D présentes dans les FabLabs,

2.3.2 Inventaire des machines présentes dans les Fablab

Cet inventaire a été réalisé afin d’avoir une idée de la répartition des déchets d’impression 3D à Grenoble.

Inventaire des machines d’impression 3D				
Nom de la structure	Nombre et type	Matériaux utilisés	Quantité de filament utilisée	Quantité de déchets collectée
FabLab E3Lab	7 machines Zortrax	100% PLA (marron)	39 kg/an	15 kg/an
MASTIC Fablab de l’ENSIMAG	4 imprimantes Filament	95% PLA (blanc, noir et transparent)	10-20 kg/an	5 kg/an
Favlab de GI	- 4 Bambu Lab X1 Carbon (ont remplacé 4 Zortrax M200 car plus de maintenance pour les pièces détachées) - 5 Zortrax - 1 Flashforge (double-tête) - 1 Ender 5 Creality	100% PLA, toutes les couleurs	56 kg/an	25 kg/an
La Casemate	- MK3 s et s+ (3-4 ans) - Volumix (10 ans, marque fr) - Zortrax pour les démonstrations et les animations en déplacement (utilisation uniquement d’ABS)	PLA, ABS	inconnu	15 kg/an

2.3.3 Etat des lieux de la production de déchets de PLA

Les déchets sont différents par leur nature et leur couleur. On note tout d’abord qu’une grande partie des FabLabs grenoblois sont passés d’une utilisation mixte PLA, ABS, PET à une utilisation massive de PLA. La part de ces déchets provenant de pièces ratées, de supports d’impression ou autre est en partie détaillée dans la section **3.2**. Une étude réalisée par Germain Lemasson et La Casemate avait estimée à environ **10kg/mois** de déchets de PLA en comptant les FabLabs de l’INP (Instituts Nationaux Polytechniques), de l’UGA (Université Grenoble Alpes) et de la Casemate.

2.4 Recyclage

Précision sémantique sur les notions de recyclage et de revalorisation : on appellera ici revalorisation toute utilisation d’un déchet en vue d’en tirer une valeur. Envoyer un déchet dans un incinérateur pour récupérer de l’énergie sous forme de chaleur est donc considéré comme de la revalorisation. Le recyclage est l’action de réutiliser de la matière n’ayant a priori plus d’usage pour créer un objet ou une matière utile, l’extrayant ainsi de sa définition de déchet. Le sujet sera traité comme la recherche de solutions de recyclage des déchets d’impressions 3D.

Inventaire des machines de recyclage dans les Fablabs grenoblois :

- **Broyage** Il y a 3 machines de broyage en fonctionnement à l’échelle de Grenoble, et 1 est en développement.

- 1 petite broyeuse qui provient de l’Atelier des Recycleurs Fous au FabLab MASTIC
- 1 broyeuse plus grande de la même marque à Phelma (voir annexe Broyeuse Phelma)
- 1 broyeuse ”faite main” par des étudiants de Génie Industriel sur la plateforme S.mart.
- un projet de broyeuse mécanique porté par l’E3Lab, en cours de fabrication.

Les 3 broyeuses existantes sont fonctionnelles et ont été testées pendant le projet. La broyeuse de GI est celle qui a le plus gros débit de broyage. Elle permet également de broyer de nombreux types de pièces et de déchets différents.

Pour plus de détails sur l’utilisation de la broyeuse de GI, **voir 7.1.**

Pour plus de détails sur l’utilisation de la broyeuse de Phelma, **voir 7.3.**

- **Extrusion** Il y a 1 machine à extrusion à MASTIC. Détail en **4.3**
- **Injection** Il y a 3 machines à injection dans les FabLabs grenoblois
 - 1 petit modèle d’injecteuse des recycleurs fous à MASTIC
 - 1 petit modèle d’injecteuse des recycleurs fous à la Casemate
 - 1 grand modèle d’injecteuse des recycleurs fous sur la plateforme S.mart, utilisée par l’équipe de recherche en économie circulaire du G-SCOP.

Pour plus d’information sur le procédé, **voir 4.4**

- **Sheetpress** : Il y a 3 ”Sheetpress” à l’échelle de Grenoble et 2 à Crest.
 - 1 floqueuse à t-shirt transformée en sheetpress à la Casemate.
 - La même machine sur la plateforme S.mart, pour l’instant utilisée par le CHU pour faire des orthèses.
 - 1 floqueuse reconvertie en sheetpress au 8FabLab
 - Un prototype de sheetpress à l’E3Lab, sans système de chauffe, couplé à une machine à panini reconvertie en élément chauffant.
 - 1 prototype couplant la machine à panini et une installation de serre-joint pour mettre en forme la plaque à l’Ense3.
 - Une floqueuse ”industrielle” à la FabUnit qui produit des plaques de 1m par 1m pour fabriquer du mobilier.

Des tests ont été réalisés pour fabriquer des plaques à partir de PLA suivant les 5 premiers processus ci-dessus (voir 4.5)

Chapter 3

Analyse

L'objectif de cette partie est de fournir des données et des manières de les visualiser qui permettent d'appuyer la réflexion autour de l'utilisation des imprimantes 3D et de la production de déchets de PLA. Pour cela, nous avons produit deux types d'analyses, des Analyses de Cycle de Vie, et des Analyses de Flux de Matière.

3.1 Analyse de Cycle de Vie (ACV)

3.1.1 Les objectifs de notre ACV

Le but même du projet de recyclage de PLA issu des impressions 3D est de **réduire l'impact environnemental** des FabLabs concernés. De plus, la fonte de plastique, qui est nécessaire pour tout processus de recyclage, pose des questions de risques pour la santé. Cela met en avant les enjeux sanitaires liés aux produits constitués de plastique, que cela soit par rapport aux personnes humaines ou par rapport à l'environnement. Nous avons alors estimé qu'il était important de pouvoir **évaluer les impacts environnementaux et sanitaires** des différents processus de recyclage, d'une part pour être en mesure de juger de la pertinence ou non de poursuivre ces projets, et d'autre part pour pouvoir comparer leurs impacts entre eux.

Nous avons pensé à plusieurs possibilités d'ACV pour tenter de **comparer différents processus**. Au départ, nous souhaitions réaliser des ACV correspondantes aux procédés de recyclage par injection, par création de plaques, et par extrusion. Nous voulions également réaliser une ACV correspondante à une incinération. Nous avons choisi de ne pas traiter l'extrusion, à cause de la difficulté de réalisation du procédé (voir 4.3) et de l'ACV. Nous avons estimé que nous disposions de suffisamment d'informations pour mettre ce procédé de recyclage au second plan derrière l'injection et la création de plaques.

Ensuite, nous ne sommes pas parvenus à trouver une façon de comparer des procédés de recyclage avec une incinération. En effet, les procédés de recyclage correspondent à la fois à une phase de fin de vie et à une phase de fabrication, ce qui les rend incomparable à une incinération, qui correspond uniquement à une phase de fin de vie. Si nous avions d'avantage de temps, nous aurions pu prendre en compte l'incinération dans la comparaison des impacts. Il aurait alors fallu comparer un scénario de plusieurs fabrications à partir de l'industrie d'un même produit neuf et le même nombre d'incinérations, avec le recyclage de ce même produit le même nombre de fois.

Finalement, l'ACV réalisée ne comprend donc que **la comparaison entre les process d'injection et de création de plaques** [Figure 3.1]. Pour comparer deux procédés, la méthode que nous avons choisi consiste à évaluer les **impacts respectifs de la fabrication d'un même produit** à partir de ces deux procédés. La machine à injection disponible à la plateforme S.mart de l'école Génie Industriel dispose d'un moule permettant la fabrication de petites **règles de 15 cm de long**, qui sont reproductibles presque à l'identique à partir de plaques qui peuvent être fabriquées à l'aide d'une floqueuse à t-shirt et découpées avec une découpeuse laser. C'est donc cet objet qui a été choisi pour comparer les deux procédés. **L'unité fonctionnelle** de cet ACV sera donc la **fabrication d'une règle en PLA de 15 cm de long** :

Figure 3.1: Comparaison des processus d'injection et de création de plaques

3.1.2 Hypothèses

La comparaison de ces deux procédés repose sur de nombreuses hypothèses, qui portent à la fois sur des matériaux et des procédés de fabrication des différentes pièces des machines utilisées, et à la fois sur des scénarios d'utilisation de ces machines, qui influencent la part d'impact de l'ACV de l'appareil considéré correspondant à chaque utilisation, telle qu'une utilisation pour créer une règle de 15 cm.

Pour ce qui concerne les **hypothèses sur les caractéristiques des composants des machines**, nous nous sommes basés sur le travail de l'ancien stagiaire Nico Junior Demanou, qui a réalisé l'ACV de la machine à injection Millenium de l'Atelier des Recycleurs Fous, car c'est le modèle qui est présent à la plateforme S.mart de GI. Le rapport de cet ACV est confidentiel, mais il est possible de le demander au laboratoire G-SCOP. Nous avons pu retrouver la même base de données sur Simapro que celle qui avait été utilisée pour cette ACV, qui est la bibliothèque Ecoinvent. Nous avons cependant dû retravailler cet ACV, d'une part parce que nous n'avions pas accès au même logiciel que celui utilisé par Nico Junior, et également parce que nous avons identifié des manques de données dans des unités adaptées à certaines procédés ou encore parce que les procédés de zingage n'étaient pas comptabilisés.

Bibliothèque utilisée : Nous avons utilisé la base de données Ecoinvent 3 allocation. Comme nous modélisons un processus de recyclage, nous ne traitons pas de matière recyclée. Nous avons modélisé l'activité en utilisant en UNIT pour naviguer dans les chaîne de valeurs, puis nous sommes passés en SYSTEM pour le calcul.

Ensuite, le fait de ne pas avoir accès au même logiciel nous a amenés à **trier par matériaux d'une part et par procédés d'autre part** toutes les données pour pouvoir les saisir dans le logiciel Simapro. Par rapport aux données qui n'étaient pas disponibles dans des unités de mesure appropriées aux procédés concernés, nous avons émis des hypothèses sur certaines dimensions des pièces qui correspondaient à leur forme et à leur masse, afin d'en déduire les surface de zingage ou les longueurs de soudure ou de découpe laser concernées. Pour le procédé de découpe laser, nous avons utilisé des tableurs qui fournissaient les vitesses de découpe en fonction des matériaux, des épaisseurs de découpe et de la puissance de la machine utilisée.

Ensuite, pour l'ACV concernant le procédé de recyclage par création de plaques, nous avons décidé de nous placer dans le cadre de la création de plaques avec une floqueuse à t-shirt. En effet, c'était au départ la seule machine dont nous disposions au départ pour fabriquer des plaques de PLA recyclé. Nous avons repris certains éléments de la machine à injection, car nous avons émis l'hypothèse que les systèmes de chauffe, les composants électroniques, les engrenages et la visserie étaient similaires entre ces deux machines. Les différences considérées concernent l'armature des machines, les moules et le boîtier d'injection, qui ne sont pas présents dans la floqueuse à t-shirt. L'armature de la floqueuse à t-shirt prise en compte dans notre ACV a été élaborée à partir de mesures que nous avons prises sur la floqueuse à t-shirt de la plateforme S.mart.

Pour finir, le nombre d'utilisations estimées sur la durée de vie des machines a été approximé à partir de différentes sources. Pour la machine à injection, nous avons encore une fois utilisé des données issues de l'ACV réalisée par Nico Junior Demanou, selon lesquelles la machine à injection serait utilisée en moyenne 25 fois par semaine (ce que nous avons interprété comme des semaines scolaires, soit 36 semaines dans l'année). Cette fréquence d'utilisations de la machine à injection peut sembler élevée, mais elle est cohérente avec la mise en place prévue prochainement d'un nouveau TP (travaux pratiques) à Génie Industriel reposant sur le recyclage de plastique par injection. Pour la floqueuse à t-shirt, nous avons considéré que la moitié des déchets d'impression 3D du Favlab (le FabLab de GI) seraient recyclés

pour en faire des plaques avec la floqueuse à t-shirt présente sur le site de la plateforme S.mart. Les calculs et hypothèses détaillées pour la création des scénarios d'utilisation sont disponibles dans les feuilles de calcul ci-dessous :

Données non confidentielles pour l'ACV du processus de création d'une règle à partir de plaques de PLA réalisées grâce à une floqueuse à t-shirt : [ici](#)

Données non confidentielles pour l'ACV du processus de création d'une règle à partir de l'injecteuse : [ici](#)

3.1.3 Résultats

Comparaison des impacts entre le processus d'injection et de création de plaque

Une fois que les deux processus de recyclage ont été construits dans Simapro, nous avons pu lancer la fonctionnalité de calcul du logiciel. Cela nous a permis, pour chaque indicateur, d'obtenir à la fois un diagramme de comparaison en pourcentage des impacts respectifs des deux processus [Figure 3.2], et à la fois un tableau donnant accès au détail des valeurs comparées [Figure 3.3] :

Figure 3.2: Diagramme comparatif des impacts du processus de fabrication d'une règle de PLA par injection et par création d'une plaque

Sé	Catégorie d'impact	Unité	Cycle de vie process 1	Cycle de vie process 1 règle
<input checked="" type="checkbox"/>	Carcinogens	kg C2H3Cl eq	127	172
<input checked="" type="checkbox"/>	Non-carcinogens	kg C2H3Cl eq	98,5	134
<input checked="" type="checkbox"/>	Respiratory inorganics	kg PM2.5 eq	4,82	6,53
<input checked="" type="checkbox"/>	ionizing radiation	Bq C-14 eq	1,72E4	2,33E4
<input checked="" type="checkbox"/>	Ozone layer depletion	kg CFC-11 eq	0,000297	0,000403
<input checked="" type="checkbox"/>	Respiratory organics	kg C2H4 eq	1,93	2,62
<input checked="" type="checkbox"/>	Aquatic ecotoxicity	kg TEG water	2,39E5	3,24E5
<input checked="" type="checkbox"/>	Terrestrial ecotoxicity	kg TEG soil	8,84E4	1,2E5
<input checked="" type="checkbox"/>	Terrestrial acid/nutri	kg SO2 eq	55,1	74,7
<input checked="" type="checkbox"/>	Land occupation	m2org.arable	74,3	101
<input checked="" type="checkbox"/>	Aquatic acidification	kg SO2 eq	14,1	19,1
<input checked="" type="checkbox"/>	Aquatic eutrophication	kg PO4 P-lim	0,763	1,03
<input checked="" type="checkbox"/>	Global warming	kg CO2 eq	3,56E3	4,83E3
<input checked="" type="checkbox"/>	Non-renewable energy	MJ primary	3,82E4	5,18E4
<input checked="" type="checkbox"/>	Mineral extraction	MJ surplus	464	629

Figure 3.3: Tableau comparatif des impacts du processus de fabrication d'une règle de PLA par injection et par création d'une plaque

On remarque que les valeurs obtenues sont extrêmement grandes, avec plusieurs tonnes de CO2 équivalent par règle produite. Cela est tiré des scénarios hypothétiques du nombre de règles créées sur la durée de vie de chaque machine présentée précédemment. En observant les arbres de répartition des impacts par type de procédés, nous avons remarqué que les impacts résidaient en grande majorité dans le traitement des déchets que constituent la floqueuse et la machine à injection lorsqu'elles arrivent en fin de vie. Nous avons choisi de simplifier la prise en compte de cette étape en comptabilisant le traitement

de chaque déchet comme étant une incinération. Cependant, ces valeurs irréalistes nous ont montré qu'il n'était pas pertinent de considérer que la machine à injection et la floqueuse à t-shirt seraient intégralement incinérées en fin de vie. Par exemple, une grande partie des métaux utilisés pour leur fabrication pourraient facilement être recyclés.

Nous avons alors décidé de retirer les scénarios de fin de vie des cycles de vie utilisés pour comparer les procédés de création de règles de PLA, en considérant que les traitement de déchet de ces deux machines ont des impacts similaires sur l'environnement et la santé.

Comparaison des impacts entre le processus d'injection et de création de plaque en enlevant les scénarios de fin de vie

Figure 3.4: Graphe comparatif des impacts du processus de fabrication d'une règle de PLA par injection et par création d'une plaque (Vert foncé = injection et vert clair = floqueuse à t-shirt.)

Les données des impacts sont fournies dans ce tableau. On remarque alors que les valeurs d'impact sont plus faibles et semblent cohérentes avec la fabrication d'une règle de 20g. On a par exemple moins d'1kg de CO2 équivalent par règle, ce qui est nettement plus cohérent que les tonnes équivalentes trouvées précédemment.

Sé	Catégorie d'impact	Unité	Cycle de vie process 1	Cycle de vie process 1 règle
<input checked="" type="checkbox"/>	Carcinogens	kg C2H3Cl eq	0,00369	0,0115
<input checked="" type="checkbox"/>	Non-carcinogens	kg C2H3Cl eq	0,00461	0,00884
<input checked="" type="checkbox"/>	Respiratory inorganics	kg PM2.5 eq	0,00021	0,000554
<input checked="" type="checkbox"/>	Ionizing radiation	Bq C-14 eq	32,1	15,3
<input checked="" type="checkbox"/>	Ozone layer depletion	kg CFC-11 eq	5,9E-8	3,64E-8
<input checked="" type="checkbox"/>	Respiratory organics	kg C2H4 eq	4,22E-5	4,92E-5
<input checked="" type="checkbox"/>	Aquatic ecotoxicity	kg TEG water	24,1	23,4
<input checked="" type="checkbox"/>	Terrestrial ecotoxicity	kg TEG soil	6,02	5,64
<input checked="" type="checkbox"/>	Terrestrial acid/nutri	kg SO2 eq	0,00233	0,00562
<input checked="" type="checkbox"/>	Land occupation	m2org.arable	0,00283	0,00375
<input checked="" type="checkbox"/>	Aquatic acidification	kg SO2 eq	0,000793	0,00199
<input checked="" type="checkbox"/>	Aquatic eutrophication	kg PO4 P-lim	6,75E-5	7,27E-5
<input checked="" type="checkbox"/>	Global warming	kg CO2 eq	0,134	0,328
<input checked="" type="checkbox"/>	Non-renewable energy	MJ primary	7,91	6,29
<input checked="" type="checkbox"/>	Mineral extraction	MJ surplus	0,0378	0,056

Figure 3.5: Tableau des impacts des processus de fabrication d'une règle de PLA par injection et par création d'une plaque colonne "cycle de vie process 1" = injection et colonne "cycle de vie process 1 règle" = floqueuse à t-shirt.)

Enfin, en fonction des critères plus généraux, on observe que les impacts les plus forts sont répartis entre les deux machines. L'injecteuse a un impact plus forte sur les ressources naturelles alors que la floqueuse a un impact plus important sur la santé humaine.

Figure 3.6: Tableau des impacts des processus de fabrication d'une règle de PLA par injection et par création d'une plaque (Vert foncé = injection et vert clair = floqueuse à t-shirt.)

De plus, cette comparaison dépend beaucoup des hypothèses sur l'usage qui sera fait de l'injecteuse et de la floqueuse à t-shirt sur l'ensemble de leurs durée de vie. Une fois que les deux machines sont déjà produites et installées dans un FabLab, il vaut mieux produire 8 règles à partir d'une plaque créée à l'aide de la floqueuse à t-shirt que produire 8 règles à partir de la machine à injection si on cherche à utiliser moins d'énergie, car l'énergie consommée en incluant la découpe laser de la règle créée à partir d'une plaque est estimée à 243 Wh contre 542 Wh pour une règle produite par injection. Cependant, cette différence de consommation représente une différence d'impact négligeable, et la création puis découpe de plaque demande beaucoup plus de temps de travail humain que l'injection.

Finalement, si les deux machines (injecteuse et floqueuse à t-shirt) sont présentes dans un même FabLab, le choix d'usage d'un procédé par rapport à l'autre ne dépend plus en priorité des impacts calculés par l'ACV mais plutôt de ce qui est le plus adapté par rapport à l'objet produit. Ces deux procédés ont chacun des avantages et des inconvénients qui sont détaillés dans le chapitre 4.

Cette comparaison entre les deux ACV pourrait également contribuer à choisir entre l'achat d'une machine ou de l'autre dans le cas où les deux ne sont pas achetées. Cependant, cette fois encore, plusieurs autres facteurs et notamment la possibilité de produire des objets ayant une réelle utilité, sont prioritaires par rapport aux différences d'impacts des deux machines.

Comparaison des impacts entre la création d'une règle par recyclage à partir d'une floqueuse à t-shirt et l'achat d'une règle neuve

Il nous a également semblé important de comparer les impacts de la création d'une règle par un processus de recyclage avec l'achat d'une règle neuve. Nous avons choisi de réaliser la comparaison entre la fabrication d'une règle créée à partir de broyats de PLA avec la floqueuse à t-shirt et la fabrication (avec le transport de la distribution compris) d'une règle neuve :

La règle neuve correspond dans Simapro à 20g de PMMA en bille, qui a été usiné en "injection moulding".

Figure 3.7: Tableau des impacts des processus de fabrication d’une règle de neuve et d’une règle en PLA recyclé par création d’une plaque (sans scénario fin de vie)

Sé	Catégorie d'impact	Unité	Cycle de vie règle neuve	Cycle de vie process 1 règle
✓	Carcinogens	kg C2H3Cl eq	0,00222	0,0115
✓	Non-carcinogens	kg C2H3Cl eq	0,000292	0,00884
✓	Respiratory inorganics	kg PM2.5 eq	0,000162	0,000554
✓	Ionizing radiation	Bq C-14 eq	0,492	15,3
✓	Ozone layer depletion	kg CFC-11 eq	3,46E-9	3,64E-8
✓	Respiratory organics	kg C2H4 eq	1,76E-5	4,92E-5
✓	Aquatic ecotoxicity	kg TEG water	1,73	23,4
✓	Terrestrial ecotoxicity	kg TEG soil	0,442	5,64
✓	Terrestrial acid/nutri	kg SO2 eq	0,00273	0,00562
✓	Land occupation	m2org.arable	0,000733	0,00375
✓	Aquatic acidification	kg SO2 eq	0,000989	0,00199
✓	Aquatic eutrophication	kg PO4 P-lim	6,06E-5	7,27E-5
✓	Global warming	kg CO2 eq	0,155	0,328
✓	Non-renewable energy	MJ primary	3,18	6,29
✓	Mineral extraction	MJ surplus	0,000403	0,056

Figure 3.8: Tableau des impacts des processus de fabrication d’une règle de neuve et d’une règle en PLA recyclé par création d’une plaque (sans scénario fin de vie)

Bien que le scénario de fin de vie soit manquant dans l’ACV de la floqueuse à t-shirt utilisée pour élaborer l’ACV du processus de création d’une règle à partir d’une plaque, ce processus de recyclage présente déjà des impacts plus importants sur tous les indicateurs que la fabrication d’une règle en plastique neuve.

Si les machines concernées ne sont produites et utilisées que dans un objectif de recyclage, il n’est donc clairement pas pertinent de les acheter pour réaliser du recyclage à l’échelle des FabLabs de Grenoble.

3.2 Analyse de Flux de Matières (AFM)

3.2.1 Pourquoi on a fait une AFM ?

Les objectifs de cette étude sont les suivants :

- Comprendre de manière systémique la filière d’impression 3D des FabLabs
- Comprendre où vont les flux de PLA et en quelles proportions
- Avoir un support visuel sur les secteurs d’utilisation du PLA (but pédagogique, personnel, professionnel)
- Avoir des supports chiffrés pour une analyse critique sur l’intérêt du recyclage par rapport à d’autres solutions (comme la réduction des déchets à la source)
- Pouvoir comparer différents FabLabs entre eux

3.2.2 Méthodologie utilisée

D'après le cours d'Emmanuel Prados [7], on peut définir 3 étapes pour réaliser une Analyse de Flux de Matières.

- **Étape 1** : Définir la structure de la filière [Figure 3.9].
Définir les contours de ce qu'on étudie, les intervenant.es (machines, procédés, personnes..) et les liens entre intervenant.es.

Méthodologie

Etape 1 : définition de la structure de la filière

Figure 3.9: Méthodologie AFM Étape 1

- **Étape 2** : Collecter des données (sur les flux et/ou sur des coefficients) [Figure 3.10].
Définir l'unité de mesure (valeur ou %), remplir toutes les données dans un tableau avec leurs incertitudes (faible, moyenne, forte).

Méthodologie

Figure 3.10: Méthodologie AFM Étape 2

- **Étape 3** : Réconcilier [Figure 3.11]
Mise en cohérence de toutes les données récoltées selon 3 scénarios différents [Figure 3.12].

Méthodologie

Figure 3.11: Méthodologie AFM Étape 3.1

- Juste le bon nombre de données :
C'est parfait, calculer les données manquantes (par exemple $100\% - 40\% = 60\%$ pour l'autre flèche).
- "Trop" de données (et pas cohérentes entre elles). :
Modifier légèrement tous les flux pour que ça devienne cohérent (par exemple, quand 100% du départ devient 97.3%).
- Pas assez de données :
Remplir des intervalles de données (entre $[0\%, 20\%]$ par exemple).

Processus itératif

Figure 3.12: Méthodologie AFM Étape 3.2

3.2.3 Structure des filières étudiées

Nous avons choisi de modéliser deux phénomènes. Le premier est la répartition des objets en PLA en fonction de leur type [Figure 3.14] :

- Les fins de bobines :
Ce sont les petits bouts de fils qu'il n'est pas possible de réutiliser car ils sont trop courts pour faire une nouvelle pièce.
- Les pièces ratées et les déchets issus de problèmes d'impression :
Ce sont les déchets liés à une impression qui s'arrête au milieu, une pièce qui bouge ou de mauvaises dimensions des pièces.
- Les "radeaux" :
Les "radeaux" [Figure 3.13], c'est la première couche de dépôt de matière qui permet ensuite d'imprimer la pièce au-dessus.
- Les "support" :
Les "supports" [Figure 3.13], sont des petites parties de matériaux qui servent à soutenir la matière.

Figure 3.13: Exemple de radeau et de supports

La deuxième structure est un détail des catégories : fin de bobine, pièces ratées, déchets issus de problèmes d'impression, les radeaux et les supports [Figure 3.14] :

Figure 3.14: Structure de répartition fine des déchets d'impression 3D en PLA

Le deuxième choix de modélisation est la répartition des impressions 3D réalisées en PLA, en fonction de leur catégorie d'utilisation [Figure 3.15] :

- **Pédagogie :**
 Cette catégorie contient tous les projets réalisés lors de cours, de bureaux d'études et de projets liés à des enseignements, mais aussi d'autres activités pédagogiques. Par exemple pour l'E3Lab, les ateliers pour les semaines "créativité" et "kaléidoscopes" qui sont des semaines de projets qui mixent les étudiant.es de différentes filières sont comptabilisés dans cette catégorie. Elle regroupe aussi les ateliers de sensibilisation auprès des publics en dehors de l'école : ateliers lors de la journée collégiennes, accueil de lycéen.nes et autres.
- **Personnelle :**
 Cette catégorie regroupe les projets personnels des membres des Fablab.
- **Associatif :**
 On retrouve les différentes associations étudiantes dans cette catégorie. Pour l'E3Lab on peut penser à la Junior Entreprise (JE) ou encore l'association Hydropen.
- **Enseignement/Recherche :**
 Les FabLab peuvent être utilisés par des chercheur.euses, des membres des administrations ou encore des professeurs préparant leurs cours. Leurs activités d'impressions sont regroupées dans cette catégorie.
- **Non identifié :**
 Il y a une quantité non négligeable de projets qu'il est difficile d'associer à une catégorie. Dans ce cas, ces projets sont classés dans la catégorie "Non identifié".

Figure 3.15: Structure de répartition des impression 3D en PLA par secteurs d'activité

3.2.4 Application à l'E3Lab

Collecte des données

Pour réaliser ces analyses nous avons récupéré des données en pesant les caisses de déchets du FabLab et en triant les déchets par catégories [Figure 3.16].

Pour avoir accès à nos feuilles de calcul, [cliquez ici](#).

Pour avoir accès au logiciel gratuit et en ligne de mise en forme des diagrammes AFM, [cliquez ici](#).

Figure 3.16: Tri des déchets plastiques de l'E3Lab

Les résultats de cette pesée (réalisées à deux reprises pour deux périodes différentes), sont consignés dans le tableau ci-dessous [Figure 3.17].

Tableau 4 - E3lab - Agréga des tableaux 2 et 3				
Dates estimées de production des déchets - 01/09/25 - 01/12/25				
Type de plastique	Type de déchet	Valeur	Unité	%
PLA	Plaque du fond	2167	g	63,66039953
PLA	Fil fin de bobine	27	g	0,7931844888
PLA	Pièces ratées	441	g	12,95534665
PLA	Support	769	g	22,59106933
	Total	3404	g	100
Calculé le 01/12/25				

Figure 3.17: Tableau de répartition des déchets PLA - données du 01/09/25 au 01/12/25

Nous avons également saisi les données présentes dans les fiches d'impressions 3D [Figure 3.18]. Les informations que nous avons retenues sur ces fiches sont les quantités de PLA utilisé (masse) ainsi que le titre du projet. Le titre du projet nous a permis de déterminer dans quelle catégorie (pédagogie, personnelle, associatif, enseignement/recherche, non identifié) classer les projets.

Identification

Email : _____ Date : / /
 Nom du projet ou association : _____
 Nom du fichier : _____

Dans Z-Suite

Type d'imprimante :	M300	M300+	M200+	M300Dual		
Nom imprimante :	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6

(Entourer le nom imprimante Z-type choisi)

Plastique utilisé :	PLA	ABS	PETG	
---------------------	-----	-----	------	--

Quantité en grammes de fil nécessaire :
 Temps d'impression annoncé : H et Min.
Si le temps d'impression dépasse 4 heures, ne pas imprimer et se référer à un Fabmanager.

Sur l'Imprimante

Matériau inséré :	PLA	ABS	PETG	
-------------------	-----	-----	------	--

Reste-t-il assez de fil dans la bobine à l'arrière de l'imprimante ? -
Indication donnée par Z-Suite et grammage sur les bobines
 Le plateau d'impression est libre et nettoyé ? -
 Je peux lancer l'impression !
 J'ai vérifié que les premières couches de l'impression adhèrent correctement au plateau, que tout se déroule normalement et je dépose cette feuille devant l'imprimante utilisée -
 En cas d'erreur : noter le temps d'impression restant

Si je ne suis pas présent à la fin de l'impression, la pièce sera stockée dans la caisse des impressions terminées dédiée à cet usage.

Scanné avec CamScanner

Figure 3.18: Fiches à remplir pour chaque impression 3D lancée à l'E3Lab

Réconciliation

Pour le cas de l'E3Lab, nous avons presque toujours juste le bon nombre de données et donc nous avons calculé les coefficients manquants. Pour certaines catégories, nous avons effectués des regroupements entre catégories car certaines données étaient manquantes.

Par exemple, nous aurions aimé séparer la catégorie pièces utilisables en deux catégories :

- Pièces utilisables, utilisées
- Pièces utilisables, non utilisées

Résultats et analyse

Notre étude a pour sujet principal le FabLab de l'Ense3 - l'E3Lab, c'est pourquoi nous avons focalisé la réalisation de l'AFM sur ce FabLab.

Nous avons souhaité avoir un ordre de grandeur des types de déchets récoltés. C'est dans l'objectif de travailler sur la réduction des déchets à la source que nous avons réalisé cette analyse fine des types de déchets produits. Grâce à deux pesées réalisées à l'E3Lab, nous avons pu avoir les données nécessaires pour une telle étude. Nous avons regroupé les deux pesées dans le tableau 3.17. Voici les résultats obtenus la période allant du 01/09/25 au 01/12/25 (les mois de Septembre, Octobre et Novembre 2025) [Figure 3.19].

Figure 3.19: Répartition des déchets PLA - données du 01/09/25 au 01/12/25

Ce graphique montre que la majorité des déchets en PLA produits par les imprimantes 3D de l'E3Lab sont issus des radeaux. Ainsi, un des axes de réduction des déchets est de réduire les radeaux (les supprimer au profit d'autres techniques, les amincir...

Nous avons ensuite souhaité analyser la répartition des impressions 3D en PLA par catégorie d'utilisation. Voici les résultats pour la période allant du 01/03/25 au 01/12/25 (Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre et Novembre 2025) [Figure 3.20].

Figure 3.20: Répartitions des impressions 3D en PLA par secteurs d'activité à l'E3Lab - données du 01/03/25 au 01/12/25

Ce graphique souligne que, comme l'avait dit un des responsables de l'E3Lab, la majorité des impressions sont réalisées dans le cadre de cours, de Bureaux d'Etudes (BE), ou de projets pédagogiques. Ce diagramme montre aussi la prépondérance des projets non identifiés due à un remplissage trop vague des Fiches FabLab. Cette prépondérance est visible quelle que soit la période de l'année considérée.

Il pourrait être intéressant de comparer ces analyses avec le Favlab, le FabLab de Génie Industriel (GI), car d'après les responsables de ce FabLab, les projets personnels y tiennent une place beaucoup plus importante.

Chapter 4

Solution(s)

Dans ce projet, nous avons identifié plusieurs pistes de solutions. Ce chapitre présente les cinq pistes que nous avons explorées. Le niveau d’exploration de ces solutions est fortement inégal pour des raisons qui seront détaillées par la suite.

4.1 Réduire

Pour notre projet de recyclage des déchets d’impression 3D, il nous a semblé essentiel de travailler sur l’axe de travail de la réduction à la source des déchets. En effet, nous souhaitons inscrire notre projet dans la dynamique des 3R : réduire, réutiliser, recycler. Ainsi, le premier axe de recherche, qui doit aussi être prioritaire dans l’approche est la réduction des déchets.

4.1.1 Analyse de la production de déchets

La première chose à analyser est la production de déchets. Nos analyses et entretiens avec les différent.es acteur.ices du secteur nous ont permis de définir les raisons principales de la production de déchets :

- **Besoin d’un radeau sous la pièce (cf. 3):** Comme nous l’avons vu partie 3, les déchets d’impressions 3D de l’E3Lab sont majoritairement issus des radeaux. Les imprimantes 3D de l’E3Lab, de la marque Zortrax, ne fonctionnent pas bien lorsque nous les utilisons sans radeau. En effet, si on supprime le radeau, la pièce colle au socle ou se casse avant la fin de l’impression. Au contraire, les nouvelles imprimantes 3D BambuLab qui équipent le Favlab à Génie Industriel n’ont pas besoin de radeau pour fonctionner.
- **Besoin d’une structure autour de la pièce :** Certaines pièces avec des géométries particulières ont besoin de supports pour être imprimés, cela crée des déchets.
- **Projets pédagogiques à durée limitée :** A l’E3Lab, la majorité des projets sont des projets pédagogiques, ils ont donc une utilité propre. Cependant, nous n’avons aucune visibilité sur ce que deviennent les projets pédagogiques à la fin de l’année. Il est probable qu’ils finissent à la poubelle.
- **Erreur d’impression et conception trop hâtive :** L’impression 3D est une méthode idéale pour expérimenter la méthode dite “essais-erreurs”. Cette méthode possède de nombreux intérêts pédagogiques, mais d’un point de vue de la production de déchets, cette méthode produit de nombreuses pièces ratées.
- **Pièces gadgets ou inutiles :** Dans de nombreux FabLab, l’impression 3D est utilisée pour des fabrications gadgets (figurines de bébé Yoda ou autre...). D’après les statistiques des réalisations de l’E3Lab (figure 3.14), ce n’est pas vraiment le cas, ou de manière marginale. Pourtant, dans d’autres FabLab, c’est ce qui constitue l’activité principale des imprimantes 3D.

4.1.2 Sensibilisation aux enjeux de l’impression plastique

Pour travailler sur la réduction, nous avons choisi de nous focaliser sur la **sensibilisation** et particulièrement sur la réalisation de posters de sensibilisation autour des questions de plastique et d’impression 3D. Ces posters sont à **destination des utilisateur.ices des fablabs**.

Le premier poster [Figure 4.1] informe les utilisateur.ices sur le PLA et notamment met à plat tous les mythes relayés à ce sujet, notamment sur ça biodégradabilité présumée.

Poly Lactic Acid PLA

PLA : Le mythe du plastique écologique
Plastique utilisé dans la santé, les textiles, l'emballage...
Plastique le plus utilisé au Fablab pour l'impression 3D.
Vendu comme plastique "éco-responsable".

Mais qu'en est il réellement ?

Biosourcé = issu du vivant ✓
Amidon de maïs fermenté en acide lactique pour la base, mais les additifs ne sont pas biosourcés !

Biocompatible = apte à être en contact avec des tissus biologique sans leur nuire ✓
Ne se dégrade pas dans un organisme vivant, peut se faire assimiler par le corps humain.

Biodégradable = susceptible d'être décomposé par des organismes vivants ✗
Uniquement dans des conditions de compost industriel (émettrice en CO₂), la plupart du temps, le PLA reste un déchet !

Effet sur la santé : ❤️
Risque de vapeur lors de la chauffe (composés organiques volatils) cancérogènes minimisés par rapport à d'autres plastiques mais nécessite une encapsulation des machines et un bon choix de température de réglage.

Le PLA est la solution la moins pire, mais ce n'est pas magique !

Projet Recyclage des déchets PLA d'imprimantes 3D de l'E3lab, PISTE 2025/2026

Figure 4.1: Le mythe du plastique écologique

Le deuxième projet [Figure 4.2] présente les statistiques de ce qui génère des déchets à l'E3lab.

Figure 4.2: La production de déchets par les imprimantes 3D

Le troisième poster [Figure 4.3] est un diagramme de choix pour guider les utilisateur.ices sur leurs impressions 3D.

Figure 4.3: Le diagramme de choix pour l'impression 3D

Le dernier poster [Figure 4.4] présente le cycle de vie du PLA et le cycle de vie et présente le recyclage que nous aimerions mettre en place.

Figure 4.4: Le cycle de vie du PLA

Voici un accès à une version modifiable des posters : [cliquez ici](#). La dernière version en pdf est disponible sur le cloud UGA.

4.1.3 Les perspectives

Il reste encore une part non négligeable du travail à réaliser à propos de cet axe "réduire". Voici une liste des pistes à explorer pour continuer sur ce sujet :

- Continuer à analyser en détail le PLA et ses alternatives
- Étudier les alternatives à l'impression 3D pour les mêmes besoins (matériaux et procédé)
- Réaliser une Analyse de Cycle de Vie (ACV) de l'impression 3D
- Améliorer les posters de sensibilisation et les rendre adaptables pour tous les fablabs
- Travailler sur des paramètres pour réduire voire supprimer les radeaux même sur les imprimantes 3D Zortrax (des essais sont en cours à base de scotch).
- Réaliser des ateliers de sensibilisation autour des enjeux du plastique et de l'impression 3D
- Rajouter des questions sur la réduction/sobriété dans les formations fablab

4.2 Pas de recyclage

Une solution évidente pour gérer les déchets d'impression 3D des Fablabs est de les jeter à la poubelle. C'est ce qui était fait jusqu'à présent à l'E3lab

La poubelle de recyclage : Le plastique d'imprimante 3D ne peut pas être recyclé par les circuits de tri habituels (poubelle jaune de recyclage), car ces circuits ne concernent que les emballages. Les déchets d'impression 3D ne sont pas des emballages, il est donc impossible de les recycler par cette voie. La visite du centre de tri Athanor de Grenoble nous a été très utile pour connaître les détails du recyclage du plastique d'emballage. [Figure 4.5] Cependant, dans notre cas ce n'est pas une solution envisageable.

Figure 4.5: Centre de tri d'Athanor à Grenoble

Le compost : On croit souvent que le PLA est biodégradable, comme nous l'avons vu au début de ce document partie 2.2.1, le PLA est biodégradable uniquement dans des conditions de compost industriel. Et aucun compost industriel à ce jour ne traite les déchets de PLA. Cette solution n'est donc pas possible non plus.

La poubelle grise : Il reste alors la solution de la poubelle grise. Dans cette solution, les déchets sont directement enterrés ou brûlés pour faire de la chaleur. A Grenoble, les déchets sont brûlés pour être transformé en chaleur.

Il est difficile de quantifier les impacts environnementaux et énergétiques de cette solution. C'est aussi difficile de comparer cette solution avec les suivantes puisque forcément, même après une ou plusieurs "seconde vie", le PLA va devenir un déchet et donc finir par être jeté et brûlé.

4.3 Extrusion

Une autre solution possible est l'extrusion.

4.3.1 Qu'est-ce que l'extrusion ?

L'extrusion est un processus de (re)fabrication de bobines de filament d'impression 3D à partir de plastique broyé et recyclé. Nos cahiers d'expériences relatifs aux techniques de broyage sont disponibles en parties 7.1 et 7.3.

4.3.2 Essais et difficultés

A Grenoble, des essais d'extrusion ont été réalisés par le responsable du FabLab MASTIC : Germain Lemasson. Lors de l'entretien que nous avons réalisé avec lui, il nous a expliqué son processus. Pour l'injection, il faut que les déchets soient lavés puis séchés et que la qualité de tri soit impeccable. En effet, la moindre petite poussière, ou grain de plastique d'un type différent bouche la buse de la machine et nécessite un dépannage. Le plastique doit être broyé très finement, puis il doit passer dans une extrudeuse. [Figure 4.6].

Figure 4.6: Extrudeuse proposée par Precious Plastique

Ce procédé est très long. Les réglages prennent environ une journée à être réalisés. Ces réglages dépendent du fabricant de plastique, des éléments extérieurs comme le taux d'humidité de la pièce et la température ambiante. Ils dépendent aussi de la couleur du plastique utilisé car les pigments modifient la composition chimique du plastique et donc sa température de fusion. Il faut ensuite une journée supplémentaire pour réaliser une bobine de fil.

Enfin, la qualité du fil obtenu est très inférieure à la qualité des bobines de fil neuves. Par exemple, le FabLab MASTIC a pu utiliser ces bobines de fil extrudées car les buses des imprimantes 3D font 0.8mm, ce qui est plus gros que les buses classiques (0.4mm). Cela laisse une plus grande flexibilité sur la qualité du plastique. D'autres expériences similaires ont été constatés dans d'autres FabLabs ou sur des forums de recyclage du plastique.

4.3.3 Mise à l'écart de cette solution

Cette solution n'a pas été retenue après des discussions avec nos porteurs de projet à cause de sa difficulté de mise en œuvre. On peut utiliser l'extrudeuse à des fins pédagogiques, mais son utilisation pour du recyclage est trop difficile à mettre en œuvre et le plastique qui en ressort n'est pas d'une qualité suffisante pour être utilisé.

4.3.4 Ouverture

Il existe des essais d'impression 3D à extrusion sans repasser par l'étape filament. Concrètement, cela veut dire qu'une petite partie proche de la tête d'impression qui chauffe les broyats et qui les refait fondre pour une impression directe. La FabUnit à Crest, a pour projet de tester cette solution mais n'arrive pas à y accorder de temps pour le moment.

4.4 Injection

4.4.1 Qu'est-ce que l'injection ?

Pour réaliser une pièce en injection, il faut au préalable broyer les déchets plastiques. A ce sujet voir 7.1 et 7.3.

L'injection plastique est un procédé de formation de la matière dans lequel les broyats sont chauffés et

mis sous pression dans un tube [Figure 4.7]. La matière liquide est ensuite dirigée dans un moule souvent en aluminium. Le moule, réalisé en deux parties, permet une fois la matière refroidie de retirer la pièce.

Figure 4.7: Injecteuse de la plateforme S.mart

4.4.2 Essais et difficultés

Projet de recherche du laboratoire G-Scop

Des essais d'injection existent, c'est le choix fait par le laboratoire du G-Scop et notamment pour l'étude d'une chaîne de recyclage portée par Helmi Ben Rejeb au sein de la plateforme S.mart. Leur idée avec cette machine, est de pouvoir mouler des pièces défectueuses sur un objet technique. Par exemple, des essais sont faits sur l'objet pédagogique "hydrolienne". [Figure 4.8]

Figure 4.8: Objet pédagogique hydrolienne - utilisé sur la plateforme S.mart

L'idée de ce projet de recherche est de créer une chaîne de démontage d'hydrolienne défectueuse, de réparer les pièces qui peuvent être réparées et de broyer puis fabriquer à nouveau les pièces qui sont défectueuses, avec la machine à injection.

Problématique des moules

Les principaux problèmes sont liés à la fabrication des moules. Les moules peuvent être commandés à une entreprise spécialisée (en spécifiant que le PLA ne se rétracte pas et donc que leurs moules habituels

ne sont pas adaptés). Il est aussi possible de fabriquer ces moules en aluminium à l'aide d'un centre d'usinage comme celui présent sur la plateforme S.mart (80€ de l'heure environ). Des tests sont aussi en cours au FabLab MASTIC pour réaliser des moules en résine. Une autre difficulté est que le PLA ne se rétracte pas, il est donc difficile à démouler.

Problématique de l'utilité des objets

Nous avons aussi rencontré des difficultés à trouver des idées de moules d'objets utiles. En effet, dans de nombreux Fablab, l'injection est utilisée pour réaliser des toupies ou des règles en plastique. C'est le cas à MASTIC par exemple.

Une des possibilités est d'utiliser l'injection pour réaliser des petits ateliers pédagogiques de sensibilisation sur l'usage du plastique. C'est ce que fait l'atelier Stilooop par exemple.[22] Nous avons pu imaginer un petit atelier dans l'esprit de celui de Stilooop et d'autres atelier de recyclage de plastique (mais à l'aide de sheetpress), de la Casemate [5] ou encore du Sablab de Crest [1]. Voir 4.4.3.

4.4.3 Modèle d'atelier pédagogique pour l'injection

Objectif de l'atelier : Sensibiliser les utilisateur.ices des imprimantes 3D à la production de déchets issus de l'impression 3D

Public concerné : Les personnes utilisant les imprimantes 3D en priorité, tout public

Nombre de personnes : Entre 4 et 8 personnes

Matériel : Une broyeuse, des déchets de PLA, une injecteuse plastique, un ou des moules, des masques, des lunettes de protection

Lieu : En extérieur ou dans un lieu avec une aspiration (300 vol/h)

Temps : 2h

Etape 1 : Récupérer les déchets d'imprimante 3D et les trier.

Collecter les déchets d'impression 3D et s'assurer qu'il s'agit de PLA uniquement.

Point Information : Le PLA est vu comme un des plastiques les plus écologiques, parce qu'il est fabriqué à partir d'amidon de maïs. Mais il contient toujours des additifs qui peuvent être polluants. De plus, il faut environ 2.5 kg d'amidon de maïs pour 1 kg de PLA.[4]. Il faut 250 à 500 litres d'eau pour 1 kg de maïs.[19]

Etape 2 : Broyer les déchets

Pour pouvoir exploiter les déchets, il faut d'abord les broyer, en fines particules de moins d'un centimètre. En fonction des machines utilisées il se peut qu'il faille passer plusieurs fois le plastique dans la machine.

Point Information : Il existe différents types de broyeuses à Grenoble. Il y en a une au FabLab MASTIC, une à Phelma, une sur la plateforme S.mart. Il y a aussi une broyeuse manuelle à la Casemate et bientôt un vélo broyeur à l'Ense3.

Etape 3 : Faire chauffer la machine à injection et préparer le moule

Il faut préchauffer la machine à injection, pendant ce temps on peut préparer le moule. Visser les vis qui pour le maintenir fermé et le placer sous la buse. *Point Information :* Les moules sont le plus souvent en aluminium mais des tests sont en cours pour réaliser des moules en résine. Il est important de réfléchir à l'usage et à l'objet que l'on veut réaliser en injection. Est-ce que je vais me servir de cet objet où est-ce qu'il va retourner à la poubelle dans quelques jours.

Etape 4 : Mettre ses équipements de protection

Mettre les lunettes et les masques. Vérifier que la machine est en extérieur ou munie d'une aspiration.

Point Information : L'injection, tout comme l'impression 3D, émet des COV dont certains sont cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR). Ces procédés sont toxiques pour la santé.

Etape 5 : Injecter le plastique dans le moule

Il faut ensuite procéder à l'injection, c'est-à-dire pousser le plastique dans le moule. Et ensuite attendre que le moule soit froid.

Point Information : Le procédé d'injection est un procédé pour les moyennes séries, c'est-à-dire lorsque l'on a plusieurs pièces identiques à fabriquer. En effet, fabriquer un moule prend du temps et des ressources, cela n'est pas rentable écologiquement et économiquement de l'utiliser une seule fois.

Etape 6 : Démoulage

Ouvrir le moule en dévissant les vis qui le maintiennent fermé. En fonction de la pièce, le démoulage peut être plus ou moins difficile.

Point Information : Lors de la réalisation d'un moule, il faut bien réfléchir à l'endroit où le moule va s'ouvrir (ça s'appelle le plan de joint), à l'endroit pas où le plastique va couler (le trou de coulée), la

forme de la pièce pour que le démoulage soit possible. Il n'est pas possible de réaliser toutes les formes en injection.

Etape 7 : Finitions

Il peut être nécessaire de poncer légèrement la pièce avec du papier ponce. Et voilà, l'injection est finie. *Point Information : Réfléchir ensemble au temps, à l'énergie et aux matériaux utilisés (pour la machine et le moule). Insister sur le fait que le recyclage n'est pas neutre (en termes d'impact environnement/sur la santé). Le mieux est toujours de réduire les déchets !!*

Exemple de structures qui sont des ateliers pédagogiques sur le recyclage du plastique

Atelier broyage vélo et injection plastique Stiloop [ici](#)

Construction de mobilier [ici](#)

4.4.4 Passage à l'échelle

L'atelier Stiloop [22] est un atelier de recyclage de déchets plastiques "en mobilier et accessoires designs et responsables".

C'est un atelier qui a réussi à passer à une échelle locale et commerciale. Nous les avons contactés mais nous n'avons malheureusement pas eu de réponse. Cependant, nous avons visité et eu plusieurs contacts avec la FabUnit qui travaille sur la fabrication de plaques pour la création de mobilier. Nous avons détaillé le passage à l'échelle de la FabUnit [2] dans la section 4.5.6.

4.5 Fabrication de plaques

Le procédé de recyclage que nous avons le plus exploré est la fabrication de plaques de PLA.

4.5.1 Qu'est-ce que la fabrication de plaques ?

La fabrication de plaques est un procédé de formation de la matière par chauffage et compression. Le principe général est la chauffe de broyats de plastique (voir parties 7.1 et 7.3) puis la compression de la matière chauffée entre deux plaques de métal. Des machines sont spécialement construites pour cet usage : les **sheetpress** [Figure 4.9].

Figure 4.9: Sheetpress proposée par Precious Plastic

4.5.2 Essais et difficultés

La sheetpress n'est pas la seule machine permettant de former des plaques, il existe d'autres procédés, par exemple en détournant des machines de leur usage d'origine. Sur la plateforme S.mart du site de Viallet (Génie Industriel) [9], une ancienne floqueuse de T-shirt est utilisée pour faire des plaques de plastique. [Figure 4.10].

La floqueuse à t-shirt chauffe d'un seul côté et ensuite, la plaque de PLA est placée entre des serre-joints pour la compression.

C'est la même technique qui est utilisée au Fablab de la Casemate [5] et au 8fablab de Crest [1]. Le processus de fabrication d'une plaque avec la technique de la floqueuse à t-shirt est en Annexe 7.5.

Figure 4.10: Floqueuse à t-shirt de la plateforme S.mart

Il existe d'autres machines pour former de plaques de plastique, notamment à l'aide d'une machine à panini. Cette partie sera détaillée en partie 4.5.4 et en Annexe 7.9.

4.5.3 Pourquoi creuser la piste de la fabrication de plaque

A la suite d'une consultation avec nos porteurs de projet, nous avons décidé de poursuivre plus en détail les recherches et expérimentations au sujet de la fabrication de plaques.

Au regard des entretiens réalisés avec les différents responsables de Fablab, la fabrication de plaques semble être la solution la plus appropriée. En effet, il est possible d'utiliser ces plaques dans des imprimantes laser, présentes dans tous les fablabs, pour remplacer le plexiglas dans certaines de ces applications. Tous ces processus seront détaillés dans la partie 4.5.4.

De plus le procédé de fabrication des plaques est aussi un des plus simples à réaliser et il nécessite **peu ou pas de nouvelles machines pour un FabLab.**

4.5.4 Processus de fabrication des plaques de PLA recyclé

Nous avons nous aussi utilisé la technique du détournement de machine pour réaliser des plaques de PLA recyclé. En effet, nous avons utilisé une machine à panini. [Figure 7.49]. Cette technique est inspirée des vidéos des Brothers make [13]. Ce sont deux frères qui font des vidéos YouTube sur leurs expériences de recyclage de plastique. Cette machine à panini sert d'organe de chauffe pour le processus.

Figure 4.11: Machine à panini de l'E3lab

Pour la partie presse, nous avons d'abord utilisé la machine créée par Dimitri Laurencin, un étudiant de l'Ense3, il a réalisé son projet intégrateur de 3ème année en 2024-2025 sur le sujet des machines Precious Plastic [20] [16]. Dimitri a aussi mené un projet en Indonésie avec en lien avec Precious Plastic pendant sa césure [17]. Il a également réalisé un stage avec le GIPSA-lab [8] sur ces thématiques [18].

Durant une de ces expériences, il a été en lien avec l'entreprise Microforge [10]. Cet entrepreneur fabrique des remorques à vélo et a souhaité s'intéresser aux matériaux en PLA recyclés pour la réalisation de plaques pour ses remorques. Il a donc fourni au fablab de l'Ense3 la structure d'une table de pressage [Figure 4.12].

Figure 4.12: Table de pressage de l'E3lab

Dans un deuxième temps, nous avons simplement pressé la plaque contre un établi à l'aide de serre joints, pour remplacer la table de pressage. [Figure 4.13]

Figure 4.13: Pressage d'une plaque à l'aide de serre joints

La méthode des serres joints est plus efficace que la méthode de la table de pressage. En effet, la table de pressage de l'E3Lab a des problèmes de parallélisme qui rendent le pressage inégal sur la surface de la plaque. Cela se répercute sur la qualité de la plaque, car la matière y est inégalement répartie. Nous avons rapidement tenté de résoudre ces problèmes de parallélisme, en corrigeant le serrage de certaines vis, mais la cause semble être le design même de la machine. Une idée de correction serait de mettre des cales amovibles ou des pas de vis serrable juste en dessous de la plaque de bois.

Trouver une machine à panini d'occasion a été très facile et comme nous possédions déjà la table de pressage, nous avons très facilement pu mettre en œuvre notre propre méthode de fabrication de plaques. Elle est détaillée en annexe 7.9.

Pour avoir accès à nos feuilles de calcul qui rendent compte de nos expérimentations, [cliquez-ici](#).

4.5.5 Caractérisation des plaques recyclées

Une fois les plaques fabriquées, nous avons réfléchi à comment les caractériser pour pouvoir informer l'utilisation qui en sera faite au fablab. En effet, des plaques de bois, de plexiglas et de métal qui sont déjà disponibles pour réaliser les projets. Même si ces matériaux ne sont pas particulièrement polluants, notre objectif est de remplacer des usages pour économiser ces matières premières.

Usinages

Pour pouvoir utiliser au mieux les plaques, nous avons réalisés des tests de découpe des plaques à l'aide de différentes machines.

Découpeuse jet d'eau

Nous avons découpé un échantillon d'une plaque de PLA dans la découpeuse jet d'eau du FabLab de l'Ense3 [Figure 4.14].

Figure 4.14: Découpe d'une plaque de PLA à la découpeuse jet d'eau

Nous avons utilisé les paramètres de découpe du PMMA de 5mm pour notre plaque de PLA de 5mm. L'état de surface obtenu après découpe est parfait, les bords sont lisses, nets et droits. Le problème de la découpeuse jet d'eau est qu'elle est complexe à utiliser et rare dans les FabLabs. De plus, la découpe de plastique rejette des microplastiques dans l'eau, et les méthodes de filtration ne sont pas connues par les utilisateurs.

Découpeuse laser

Nous avons également testé plusieurs découpeuses laser avec plusieurs paramètres [Figure 4.15]. La solution de la découpeuse laser nous semble la plus évidente car c'est la machine que tous les FabLabs possèdent et qui est facile à prendre en main. Il faut cependant faire attention aux vapeurs toxiques.

Comme le PLA n'est pas un matériau classiquement découpé dans ces machines, nous avons détaillé quelques conseils pour l'utilisation des imprimantes laser en Annexe 7.13.

Les paramètres correspondant aux meilleurs résultats de découpe ont été rentrés dans les deux découpeuses laser de l'E3lab.

Figure 4.15: Découpe d'une plaque de PLA à la découpeuse laser

La qualité de la surface découpée est variable en fonction des machines et des paramètres.

CNC

Nous avons aussi tester avec l'aide d'Enzo Cuilla la découpe sur la machine à commande numérique CNC [Figure 4.16]. Les tests les plus concluants sont ceux avec une fraise 1 dent hélicoïdale, une faible vitesse d'avance et une faible profondeur de passe.

Figure 4.16: Découpe d'une plaque de PLA à la CNC

La CNC est plus difficile à maîtriser que la découpeuse laser mais moins dangereuse car la plaque a moins de risque de s'enflammer. Cependant, les copeaux de PLA peuvent s'enrouler autour de l'outil et former un agglomérat autour de la fraise.

L'état de surface est net mais un passage de lime est nécessaire.

Scie à métaux

La plaque de PLA peut aussi facilement être découpée avec une simple scie à métaux. Quelques marques noires apparaissent sur les bords de la plaque car la plaque chauffe au contact de la lame. La coupure est nette et lisse.

Scie à chantourner

Des tests ont été réalisés avec la scie à chantourner et cela fonctionne [Figure 4.17].

Figure 4.17: Découpe d'une plaque de PLA avec la scie à chantourner

Pliuse à fil chaud

Nous avons aussi testé la pliuse à fil chaud et les résultats sont mitigés [Figure 4.18]. Environ 2 minutes de chauffe sont nécessaires, et les angles inférieurs à 90° semblent être difficiles à atteindre.

Figure 4.18: Pliage d'une plaque de PLA à la pliuse à fil chaud

Propriétés des matériaux

Les usages de la pièce sont dictés par les propriétés des matériaux, par exemple, le bois est léger mais peu résistant à l'humidité. Le métal, quant à lui, a des propriétés mécaniques très bonnes mais il est cher. Notre première hypothèse est de se servir du PLA comme remplacement du bois pour les maquettes, boîtes etc et certains usages du plexiglas lorsqu'il n'y a pas d'humidité. Ainsi ces utilisations ne nécessitent pas de contraintes importantes, car il est difficile d'assurer des propriétés mécaniques constantes pour toutes nos plaques du fait de la dégradation du plastique lors du processus de recyclage. Comme le temps restant pour le projet touchait à sa fin, nous nous sommes surtout concentrés sur la résistance à l'humidité. De plus, faire une batterie de tests pour caractériser précisément les propriétés de nos plaques n'est pas forcément très pertinent. Premièrement, l'échelle des valeurs sera assez large puisqu'on travaille avec un matériau recyclé. Deuxièmement, les projets réalisés au fablab ne passent pas souvent par un calcul de dimensionnement, c'est plutôt un processus itératif pour trouver la bonne géométrie de la pièce réalisée.

Test de résistance à l'humidité

Ainsi, nous avons créé un protocole de test de résistance à l'humidité et à la chaleur. Nous avons découpé des pavés identiques de PLA avec la découpeuse laser. Ce protocole est qualitatif et essaye de simuler des environnements où des objets en PLA seront installés. Le premier échantillon est un témoin gardé à humidité ambiante. Le deuxième échantillon est totalement immergé. Le troisième échantillon est gardé semi-immersé, dans une petite flaque d'eau. Le quatrième échantillon est à l'extérieur, protégé de la pluie, donc il subit les différences de température et d'humidité de l'hiver grenoblois de début 2026 en restant au sec. Enfin, le cinquième échantillon est derrière un radiateur pour garder une température élevée sans changement d'humidité.

	échantillon 1	échantillon 2	échantillon 3	échantillon 4	échantillon 5
Environnement	intérieur	intérieur	intérieur	extérieur	intérieur
Température	ambiante	ambiante	ambiante	fluctuations selon la météo	haute (environ 30°, radiateur chaud au touché)
Humidité	ambiante	semi-immersé	immersé	fluctuations selon la météo, sans éclaboussures	ambiante

Table 4.1: Récapitulatif du protocole de test de la résistance à l'humidité et la température

Figure 4.19: De gauche à droite, échantillon 1, 2, 3, 5

Après un mois d'expérience, l'échantillon 1 n'a pas changé, et les échantillons 2 et 3 étaient un peu poisseux mais c'est parti facilement en les touchant et en les séchant et uniquement sur les bords des

échantillons, une couche blanche est apparue. Cette couche est moins développée sur l'échantillon 2 que le 3 [Figure 4.20]. Hormis ce signe de dégradation de la surface assez faible, la structure des échantillons n'a pas du tout été attaquée. De plus, les échantillons 4 et 5 n'ont pas de différence visible. Ainsi, l'effet de la chaleur et de l'humidité n'ont pas l'air d'être un problème pour réaliser une maquette qui a une partie immergée qui restera pendant un semestre.

Figure 4.20: Échantillon 1 à gauche, échantillon 2 au centre et échantillon 3 à droite

Tests de traction - pour aller plus loin

Nous n'avons pas pu faire d'essais de traction, mais trouver une valeur de module d'Young pourrait être intéressant dans des cas où les projets étudiants nécessitent un dimensionnement. Il faudrait suivre un protocole standard d'essai de traction. D'après la norme NF EN ISO 527 ((Norme Française, Norme Européenne, Organisme International de Normalisation), on utiliserait des éprouvettes de type 2BB, car cela correspond la géométrie de nos plaques [15].

Pour aller au-delà et mieux caractériser la résistance à d'autres contraintes, on pourrait faire des essais de choc par la méthode par flexion trois points (Charpy) selon la norme NF EN ISO 179 pour par la méthode par flexion à simple encastrement selon la norme NF EN ISO 180. On pourrait aussi faire un essai de flexion selon la norme NF EN ISO 178 [15].

État de surface

L'état de surface est jugeable qualitativement de manière visuelle, puisque les applications de ces plaques dans un FabLab ne nécessitent pas une rugosité précise, par exemple pour obtenir une certaine brillance. Enfin l'aspect visuel des plaque multicolores offre un cas d'utilisation unique, pour les graver avec des informations (faire de la petite signalétique) ou faire des objets avec un identité visuelle plus marquée comme un porte savon ou une chaise, comme le fait la FabUnit.

Figure 4.21: Chaise bariolée en plastique recyclé fabriquée à la FabUnit de Crest

On comprend assez bien que le plastique recyclé avec des défauts de surface est acceptable. Cependant, cela pose le problème d'un choix de couleur judicieux des FabLabs. En effet, Les déchets noirs et marrons ont un rendu peu esthétique lorsqu'ils sont mélangés avec d'autres couleurs, d'après le témoignage de Carole Thourigny de la FabUnit. Cela nécessite une séparation des couleurs des broyats pour faire de belles plaques. En amont, il faudrait choisir des couleurs de filament qui sont belles, car le marron écru du filament de l'E3Lab ne fait pas l'unanimité.

4.5.6 Passage à l'échelle

À l'échelle industrielle, le recyclage de déchets plastiques existe. C'est le cas de la FabUnit située dans la Drôme, que nous avons eu la chance de visiter. Cet atelier est porté par le 8FabLab de Crest. La FabUnit est une manufacture qui recycle et fabrique des objets à partir des déchets plastiques du territoire. Leur stratégie est de fabriquer des plaques, puis de les usiner pour en faire principalement du mobilier (chaises, tables...). C'est une petite structure composée d'une cheffe d'équipe et de deux opérateurs.

Dans un premier temps, les déchets industriels (agroalimentaires, cosmétiques...) plastiques de la région et les canoës qui ne sont plus utilisés, sont collectés. Ces déchets sont du polyéthylène (PEHD) ou du polypropylène (PP), et non du PLA. Cette source de déchets est disponible dans des quantités bien plus importantes que les déchets d'impression 3D des FabLab de Grenoble. Les déchets sont ensuite broyés. Les broyats obtenus sont séchés puis déposés dans un organe de chauffe de 1 m². C'est la sheetpress imaginé par Precious Plastic [20], elle a été construite par la FabUnit. Ces broyats fondent et s'agglomèrent entre eux pour former des plaques carrées de 96 cm de côté. Il est possible de fabriquer des plaques d'épaisseurs différentes : 5mm, 10mm ou bien 15mm. Les plaques sont ensuite mises sous presse et refroidissent durant une journée.

Figure 4.22: Sheetpress de la FabUnit

Il est alors possible d'acheter ces plaques brutes, comme matière première.

La FabUnit vend surtout des objets. Les plaques sont usinées puis assemblées pour faire des chaises, des tables, des fauteuils de jardin, des tabourets, des bureaux, des meubles de rangements...

Actuellement, les pieds des chaises sont en bois. Un autre atelier, Stiloop, travaille différemment les déchets plastiques, et fabrique des formes longilignes avec. Un projet est en cours pour que Stiloop fournisse des pieds de chaises ou de table à la FabUnit. Le but serait alors de fabriquer les chaises (ou d'autres objets) entièrement en plastique recyclé.

Figure 4.23: Mobiliers vendus par la FabUnit

Pour que ce modèle économique fonctionne, ces objets ont un coût non négociable. La mise en place de filières de recyclage, le made in France ainsi que les designs raffinés sont coûteux. La chaise canoë a une valeur de 230 € par exemple. Une plaque carré de 96 cm de côté et de 15mm d'épaisseur est vendue 130€.

Les clients principaux de la FabUnit sont davantage des entreprises ou des collectivités que des particuliers, qui achètent des lots de plusieurs objets.

Perspective pour notre projet

Ainsi, la visite de la FabUnit nous a permis de voir les similarités entre les procédés de fabrication de plaques à l'échelle de notre projet et à l'échelle industrielle. Les techniques utilisées sont très ressemblantes, notamment la phase qui prend le plus de temps est toujours la réalisation de tests pour connaître les paramétrages. La FabUnit rencontre les mêmes problèmes que nous au niveau de l'état de surface ou du pressage. En effet, parfois certaines de leurs séries de plaques sont courbes à cause d'un mauvais pressage ou en fonction des matériaux certaines plaques sont légèrement pliées.

4.6 Bilan des solutions proposées

Nous avons étudié 5 solutions, une solution nous semble prioritaire : la réduction des déchets. Les avantages et inconvénients des trois solutions de recyclage sont présentées dans le tableau 4.6.

Tableau comparatif des différentes solutions de recyclage du PLA d'imprimantes 3D			
	Extrusion	Injection	Fabrication de plaque
Machines	Broyeur (Phelma, la Casemate, S.mart, MASTIC) Séchoir (MASTIC) Extrudeuse (MASTIC)	Broyeur (Phelma, la Casemate, S.mart, MASTIC) (Séchoir)(MASTIC) Injecteuse (la Casemate, S.mart)	Broyeur (Phelma, la Casemate, S.mart, MASTIC) Organe de chauffe (floqueuse à t-shirt (la Casemate, S.mart) ou machine à panini (E3lab)) Table de pressage (E3lab) ou serre-joints et établi (Partout)
Nb de personnes et heures de formation avant autonomie	2 personnes formées 1 journée	2 personnes formées 4h	2 personnes formées 30 min
Impact environnemental	Non quantifié	Voir ACV	Voir ACV
EPI	Non qualifiés	Besoin d'un espace confiné, extraction Masque	Masque et gants pour la chaleur
Durée du processus	2 jours pour une bobine (1kg) (1 jour de calibrage, 1 jour de procédé)	2h pour un objet (plus temps de conception du moule)	30min à 1h pour une plaque de 200x300x3 mm environ
Suite du produit	Bobine de fil pour impression 3D	Objets moulés sans usinage nécessaire	Plaque à utiliser dans la découpeuse jet d'eau ou laser ou CNC
Qualité du produit	Bobine de qualité médiocre utilisable pour prototypes	Bonne qualité si pas de problèmes au démoulage	Qualité de surface médiocre (pas plane et pas homogène), utilisable facilement dans découpeuse laser
Inconvénient / Avantage	Long à mettre en œuvre et paramètres difficiles à trouver. / Bobines faciles à utiliser ensuite.	Trouver des moules utiles et pas trop cher à fabriquer. / Pas besoin de retravailler le produit fini.	Maîtriser les paramètres de chauffe pour améliorer l'état de surface. / Facile à mettre en œuvre partout (panini + serre joints) et utilisable avec une imprimante laser.

Chapter 5

Logistique

Dans ce chapitre, nous allons aborder la question de la logistique autour du recyclage du PLA.

5.1 Problématiques rencontrées

5.1.1 Le mauvais tri

Constat

D'après les entretiens réalisés (voir 2.3.1), le mauvais tri des déchets est une problématique souvent rencontrée. Notamment pour Germain Lemasson du FabLab MASTIC. En effet, Germain récupère du plastique de laboratoire proche du FabLab, et il est souvent dérangé par des tris mal faits qui empêchent le recyclage et abîment l'extrudeuse. Malgré une caisse spécifique pour le tri du PLA, les plastiques sont souvent mélangés par mégarde ou inattention. On peut le voir sur cette photo des déchets du Favlab de GI. [Figure 5.1].

Figure 5.1: Déchets du Favlab de Génie Industriel/de la plateforme S.mart

Ce mélange des déchets nous a conduit à utiliser le spectromètre pour les identifier. Cf 7.7. Mais l'utilisation de cet outil n'est pas évidente, ni accessible.

Solution

Une solution pour faire face à cette difficulté du tri est d'utiliser uniquement une couleur pour un type de plastique. C'est déjà le cas à l'E3Lab, le FabLab de l'Ense3 ou toutes les bobines de PLA sont marron. Nous n'avons eu aucun problème de tri lorsque nous avons travaillé à l'E3Lab. Il n'est pas forcément nécessaire d'avoir une seule couleur mais plutôt de savoir quelles couleurs correspondent à quels types de plastique. Par exemple on pourrait imaginer du bleu, du rouge, du noir et du marron pour le PLA et du blanc et du vert pour l'ABS. Ainsi le tri serait facilité et il n'y aurait aucun risque d'erreur.

5.1.2 Les besoins de gens pour mettre en oeuvre le recyclage

Une des contraintes de notre projet était que la solution de recyclage envisagée devrait fonctionner sans prendre de temps aux responsables de FabLabs. Nous avons réfléchi à plusieurs solutions, et la seule solution qui ne demande aucune main d'œuvre supplémentaire est de jeter le PLA à la poubelle. En effet, l'utilisation d'une ou plusieurs machines de recyclage nécessite forcément des gens et du temps pour l'utiliser. Lors de notre projet nous avons aussi vu que les financements pour acheter des machines ne manquent pas. Par ailleurs une très grande diversité de machines existe au niveau de la cuvette grenobloise et elle ne sont pas en surexploitation. La nécessité d'acheter de nouvelles machines semble donc discutable. Peut-être serait-il préférable de payer plus de responsables de FabLab pour s'occuper des questions de recyclage et de mutualisation des machines ?

5.2 La collecte

Pour presque toutes les solutions envisagées (injection, fabrication de plaques, extrusion), il est nécessaire de mettre en place une collecte des déchets des différents FabLabs. Cette problématique rejoint celle décrite précédemment et peut nécessiter des gens pour s'en occuper.

5.2.1 Le vélo-collecte

Une solution peut être d'imaginer une "tournée du PLA", une fois par mois par exemple, pour regrouper le PLA dans les FabLabs possédant des broyeurs fonctionnels et facile d'utilisation (la plateforme S.mart et le FabLab de Phelma). Cette solution a pour avantage de rassembler au même endroit tous les déchets et de mutualiser les machines. Par contre, cette solution peut exacerber les problématiques des tri si tous les plastiques sont mélangés et qu'on ne sait plus d'où ils viennent. Elle nécessite aussi une personne à vélo, avec une remorque qui fait le tour de Grenoble une fois par mois, donc des gens qui travaillent. Elle demande aussi de la rigueur de la part des FabLabs pour déposer chaque mois le PLA dans un endroit accessible ou de s'organiser au préalable pour que la personne qui réalise la collecte ait accès aux déchets.

5.2.2 L'apport individuel des déchets par les responsables des FabLabs

Il est possible d'envisager que chaque personne apporte ces déchets au lieu de broyage. Les avantages sont que cette solution répartit la charge de travail et que les personnes peuvent profiter d'autres déplacements pour amener le PLA d'un endroit à l'autre. Par contre cette solution peut mener à des problèmes de clés pour accéder aux FabLabs et nécessite une bonne communication entre les différents FabLabs.

5.2.3 Un processus pour chaque FabLab ?

Finalement, la solution de fabrication de plaque à l'aide d'une machine à panini et de serre-joints est la solution la plus simple que nous ayons testé et c'est aussi la plus fonctionnelle ! Peut-être qu'il est envisageable que chaque FabLab recycle en interne ses propres déchets au vu de la simplicité de mise en oeuvre du processus. Cela permettrait d'éviter de nombreux problèmes logistiques. Cependant il resterait tout de même intéressant de mutualiser les broyeuses, étant donné qu'il y en a déjà de très nombreuses disponibles.

5.2.4 La réunion du 11 Février 2026

Pour discuter de cette éventuelle collecte et des manières de la mettre en oeuvre, nous avons organisé après notre soutenance une réunion avec les différents responsables de FabLab disponibles. Nous espérons

que des solutions d'organisation pourront ressortir de cette réunion. Le Compte rendu de la réunion sera disponible [ici](#)

5.3 Le recyclage

5.3.1 Le jour du PLA

Au vu des parties précédentes, nous préconisons le recyclage du PLA par la réalisation de plaques de PLA recyclées réalisées avec les machines déjà existantes. Une des solutions pour mutualiser cette fabrication est d'imaginer des journées du PLA. Il pourrait y avoir le jour du broyage, au FabLab de Phelma ou sur la plateforme S.mart (site de Viallet) et le jour de la fabrication de plaques, à l'E3Lab, sur la plateforme S.mart, ou à la Casemate. Ces deux journées peuvent aussi être fusionnées en une seule. Il pourrait y avoir alors une journée du recyclage du PLA tous les deux mois sur la plateforme S.mart. Cette solution nécessite des gens et du temps déployés pour le recyclage. De plus, il faut que les différents FabLabs soient coordonnés et aient envie de travailler ensemble. Elle nécessite un peu d'organisation préalable et une tolérance des responsables de FabLab sur la qualité de surface des plaques obtenues, notamment le temps de trouver les paramètres qui correspondent à chaque plastique. En effet, les caractéristiques du PLA changent en fonction de sa couleur et du fabricant.

5.3.2 Le stockage en attendant un procédé plus efficace

La solution en cours actuellement est le stockage en attendant qu'un procédé se développe. Il est possible de continuer à stocker le PLA. L'inconvénient est que cela prend de la place dans les ateliers. Il est aussi possible de tout jeter à la poubelle noire.

Chapter 6

Conclusion

6.1 Résumé

Ce rapport technique présente en détail l'état des lieux sur l'impression 3D, le PLA et ces problématiques et surtout les FabLabs de l'agglomération grenobloise. Pour cela nous avons entendu plus d'une dizaine de FabLab lors d'entretiens. Nous ensuite menées des analyses quantitatives (ACV et AFM) pour éclairer le sujet. Dans un troisième temps nous avons regardé les pistes de solutions et enfin les questions logistiques. En annexe on peut retrouver nos cahiers d'expériences et les liens de nos feuilles de calcul et notes spécifiques sont présentes dans le corps du rapport.

6.2 Perspectives

Les perspectives de notre projet sont :

- La **réduction des déchets d'impression 3D** via les posters de sensibilisation et des ateliers de sensibilisation. Il est probable que la quantité de déchets diminue fortement dans les 10 prochaines années car les imprimantes 3D du FabLab sont vieillissantes et elles seront probablement remplacées par des imprimantes 3D qui n'ont pas besoin de radeau. Cela pourra diminuer significativement la quantité de déchets disponible.
- La généralisation des couleurs uniques ou spécifique en fonction du type de plastique. Pour aider à cela, voici un outil qui recense les couleurs des filaments utilisées dans les différents FabLab : [cliquez ici](#)
- **La fabrication de plaques** par les différents responsables de FabLab, collectivement ou individuellement en fonction des décisions prises lors de la réunion du mercredi 11 février. Et l'utilisation de ces plaques à l'aide de la découpeuse laser, pour des maquettes ou autres découpes.
- La généralisation de **tests** et l'enregistrement du PLA recyclé comme nouveau matériau dans **les découpeuses laser** des FabLabs.
- Un projet de deuxième année sur la réalisation d'un vélo-broyeur commence en mars 2026 à l'Ense3, la question de l'utilité de ce projet reste à discuter puisqu'il y a déjà deux broyeurs aux alentours (plateforme S.mart et Phelma).
- Du point de vue technique, il est possible d'**améliorer facilement le procédé de fabrication de plaque** avec la machine à panini et les serres joints. On pourrait fixer des pieds sur les moules pour qu'il soit possible de mettre des serres joints tout autour de la plaque, et pas uniquement à 3 angles sur 4.
- Le prototype de shettpress présent à l'Ense3 est très mal réglé et ne permet pas le parallélisme. Il pourrait être intéressant de travailler dessus, mais là aussi, l'utilité est à discuter puisque le procédé avec les serres joints fonctionne bien.
- S'assurer que nos documents et productions restent facilement **disponibles et accessibles**.

6.3 Conclusion

Nos conclusions portent sur la nécessité d'agir en premier lieu sur la réduction des déchets d'impression 3D, avant de penser à leur recyclage. Nous voulons aussi souligner la présence déjà effective de toutes les machines nécessaires pour le recyclage du plastique sur les différents FabLabs de l'agglomération grenobloise. Ainsi, pour nous, il n'y a pas la nécessité de créer de nouvelles machines. Pour ce qui est du recyclage, après plusieurs tests, la solution qui nous semble la plus adaptée est la fabrication de plaques à l'aide d'une machine à panini et de serres joints contre un établi. Cette méthode est la plus simple à mettre en place et elle ne demande pas de machine très complexe (de nombreuses machines à panini sont disponibles sur Lebon coin). Nous aimerions aussi souligner qu'un certain nombre de projets similaires au nôtre ont déjà eu lieu. Les analyses sont maintenant disponibles. Il n'y a donc pas besoin de relancer de nouveaux projets étudiants sur le sujet, mais plutôt de mettre en oeuvre les solutions proposées dans les différents rapports, notamment dans ceux des étudiant.es de Polytech Grenoble [3], de Polytech Saclay [21] et de Dimitri Laurencin [16], [17] et [18].

6.4 Remerciements

Nous souhaitons remercier Nicolas Ruty, notre tuteur de projet pour ses conseils et son accompagnement, nos porteurs de projet Stéphane Guillet et Nicolas Manteaux pour leur temps. Enzo Cuilla, Alys Grimonet, Maël Oussenekan pour leur expertise précieuse. Merci aux différentes personnes que nous avons rencontrés pendant notre projet : Germain Lemasson (MASTIC), Alain Di Donato (S.mart), Cyril Buckel (Favlab), Mickael Lubac (8FabLab), Carole Thourigny (la FabUnit), Florian Thonnat (Phelma), Jonathan Dumont (GIPSA-Lab), Gaétan Bobichon (La Casemate), Helmi Ben Rejeb (Projet de recherche - S.mart), Muriel Viau (responsable Hygiène et Sécurité de l'INP). Merci à Fanny Poinssotte et Benoît Delinchant pour le suivi pédagogique. Merci au responsable pédagogique d'Athanor. Merci aussi à Elisa et sa grand-mère pour l'accueil à Crest. Merci à toutes les personnes ayant participé de près ou de loin à ce projet.

Bibliographie

- [1] 8Fablab. *8 Fablab Drôme*. Consulté le 14/01/2026. 2026. URL: <https://www.8fablab.fr/>.
- [2] 8fablab. *FAB UNIT Une fabrique d'objet made in Drôme ouverte à tous*. Consulté le 20/10/2025. 2021. URL: <https://fabunit.fr/>.
- [3] Axel Bianchin Antoine Le Gal Dilwyn Lalaouna. *Projet collectif - recyclage de PLA*. Rapport final de projet. Document interne, Consulté le 02/12/2025, disponible sur le cloud UGA. Polytech Grenoble, Apr. 2024.
- [4] 3Dn atives. *Le PLA est-il réellement un matériau d'impression 3D plus vert ?* Consulté le 05/01/2026. 2019. URL: <https://www.3dnatives.com/pla-biodegradable-3d-23072019/#!>.
- [5] La casemate. *Open Labs Fablab*. Consulté le 14/01/2026. 2026. URL: <https://lacasemate.fr/open-labs/>.
- [6] Marina F Cosate de Andrade et al. "Life cycle assessment of poly (lactic acid)(PLA): Comparison between chemical recycling, mechanical recycling and composting". In: *Journal of Polymers and the Environment* 24.4 (2016), pp. 372–384.
- [7] Jean-Yves Courtonne. "Mesurer la performance socio-économique et environnementale des sociétés". In: 2025, pp. 125–129.
- [8] gipsa-lab. *Accueil Gipsa-lab*. Consulté le 06/10/2025. 2026. URL: <https://www.gipsa-lab.grenoble-inp.fr/>.
- [9] université Savoie Mont-Blanc Grenoble INP - UGA université Grenoble Alpes. *S.mart Grenoble Alpes*. Consulté le 13/10/2025. URL: <https://s-mart.grenoble-inp.fr/>.
- [10] Vivien Henry. *Remorques vélo pour les particuliers et les professionnels*. Consulté le 08/12/25. 2026. URL: <https://www.microforge.fr/>.
- [11] INRS. *Acide polylactique*. Consulté le 02/12/2025. 2023. URL: https://www.inrs.fr/publications/bdd/plastiques/polymere.html?refINRS=PLASTIQUES_polymere_40§ion=risques.
- [12] INRS. *Fabrication additive ou impression 3D utilisant des matières plastiques*. Consulté le 12/12/2025. 2020. URL: <https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20148>.
- [13] Mike et Jonny. *Brothers Make*. Consulté le 08/12/25. 2025. URL: <https://www.youtube.com/@BrothersMake>.
- [14] Déborah LE CORRE Julien BRAS. *De la Fibre à l'Imprimé, Tome III, Procédés de finition et de transformation des papier et cartons*. Agefpi, 2016. Chap. 9 : Introduction aux biopolymères et polymères biodégradables. ISBN: 979-10-90188-02-0.
- [15] Patricia KRAWCZAK. "Essais mécaniques des plastiques Caractéristiques instantanées". In: *Techniques de l'ingénieur Plastiques et composites* (1999). fre. DOI: 10.51257/a-v1-am3510. URL: <https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/materiaux-th11/essais-normalises-developpement-et-securite-des-plastiques-42145210/essais-mecaniques-des-plastiques-am3510/>.
- [16] Dimitri Laurencin. *Precious Plastic Machines - S9 2024-2025*. Rapport Projet Intégrateur ASI. Document interne, Consulté le 08/12/2025, disponible sur le cloud UGA. ENSE3, May 2024.
- [17] Dimitri Laurencin. *Rapport d'Activité Précious Plastic -Rinp'Ba*. Rapport de césure. Document interne, Consulté le 08/12/2025, disponible sur le cloud UGA. ENSE3, May 2024.
- [18] Dimitri Laurencin. *Rapport Projet intégrateur Precious Plastic Machines - Rapport final*. Rapport final de stage. Document interne, Consulté le 08/12/2025, disponible sur le cloud UGA. Gipsalab, June 2024.
- [19] France Pivots. *Besoin en eau du maïs*. Consulté le 14/01/2026. 2023. URL: <https://france-pivots.com/actus-pivots-irrigation/consommation-eau-mais/>.
- [20] Precious Plastic. *A Big Bang for Plastic Recycling*. Consulté le 06/10/2025. URL: <https://www.preciousplastic.com/>.
- [21] Etudiant.es de PolytechSaclay. *Polytech - Recyclage de PLA*. Rapport final de projet. Document interne, Consulté le 02/12/2025, disponible sur le cloud UGA. Polytech Saclay, 2024.
- [22] Atelier Stiloop. *Atelier Stiloop, Artisans du recyclage plastique*. Consulté le 06/10/2025. 2024. URL: <https://atelier-stiloop.com/>.

- [23] Wikipédia. *Acide polylactique* — *Wikipédia, l'encyclopédie libre*. [En ligne; Page disponible le 31-mai-2025]. 2025. URL: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Acide_poly lactique&oldid=226144034.
- [24] Wikipédia. *Code d'identification des résines* — *Wikipédia, l'encyclopédie libre*. [En ligne; Page disponible le 20-novembre-2023]. 2023. URL: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Code_d%27identification_des_r%C3%A9sines&oldid=209838983.
- [25] Wikipédia. *Matière plastique de grande diffusion* — *Wikipédia, l'encyclopédie libre*. [En ligne; Page disponible le 6-décembre-2016]. 2016. URL: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mati%C3%A8re_plastique_de_grande_diffusion&oldid=132454174.

Chapter 7

Annexes

7.1 Annexe 1 : REX - Broyeuse de la plateforme SMART

7.1.1 Contexte

Dans le cadre de notre projet, nous avons voulu tester plusieurs broyeuses pour broyer des déchets de PLA. Après avoir testé la broyeuse présente à Phelma, nous avons testé celle de la plateforme S.mart, sur le site de Viallet. C'est une broyeuse qui a été construite lors d'un projet étudiant, réalisé par des élèves de Génie Industriel.

Nous avons réalisé cette expérience le mardi 09 décembre 2025

7.1.2 Étape 1 : Préparation des déchets

Les déchets que nous avons broyés sont issus du Favlab, le FabLab de Génie Industriel. Nous les avons triés [Figure 7.1] et sélectionnés à l'aide d'un spectromètre [Figure 7.2]. L'utilisation de cette machine est détaillée dans l'Annexe 4.

Figure 7.1: Déchets du Favlab avant tri

Figure 7.2: Déchets du Favlab après tri

7.1.3 Étape 2 : Verser les déchets

Nous avons ensuite broyé les déchets sélectionnés. Pour cela il suffit de les insérer sur le côté supérieur de la machine [Figure 7.1]. Et nous récupérons les déchets dans un bac en dessous.

On peut verser à peu près tous les types de déchets, pour cette machine, il y a très peu de contraintes. Toutes les tailles de déchets peuvent être broyées. Il faut en verser une poignée par une poignée, pour éviter les bourrages.

Figure 7.3: Broyeuse Génie Industriel

7.1.4 Étape 3 : S'assurer du bon fonctionnement de la machine

Parfois, la machine se bloque à cause de morceaux trop gros. Il suffit alors le plus souvent d'arrêter le moteur et de le redémarrer dans l'autre sens. Puis, une fois les pièces débloquées, il suffit de remettre le

moteur en marche dans le bon sens.

Ce broyeur est très résilient, il ne pose que très peu de problèmes contrairement à d'autres broyeurs que nous avons pu tester.

Les broyats qui sortent de la machine font une taille de l'ordre de grandeur du centimètre carré [Figure 7.4]. Parfois certaines pièces passent la broyeuse directement sans être broyées. Dans ce cas il faut les récupérer et les remettre dans la machine.

Pour obtenir des broyats de 0.5 cm^2 [Figure 7.5], nous avons repassé tous les broyas une deuxième fois dans la machine.

Figure 7.4: Broyats après un premier passage dans la broyeuse

Figure 7.5: Broyats après le deuxième passage dans la broyeuse

Nous avons ensuite récolté les déchets dans des sacs.

7.2 Appendix 1 : Experiment feedback - S.mart platform shredder

7.2.1 Context

As part of our project, we wanted to test several shredders for shredding PLA waste. After testing the shredder at Phelma, we tested the one at the S.mart platform at the Viallet site. It is a crusher that was built during a student project carried out by Génie Industriel students.

This experiment was done on Tuesday, December 9, 2025.

7.2.2 Step 1: Waste preparation

The waste we shredded came from Favlab, the Génie Industriel FabLab. We sorted [Figure 7.6] and selected it using a spectrometer [Figure 7.7]. The use of this machine is detailed in Appendix 4.

Figure 7.6: Favlab waste before sorting

Figure 7.7: Favlab waste after sorting

7.2.3 Step 2: Pour in the waste

We then shredded the selected waste. To do this, simply insert it into the top of the machine [Figure 7.1]. The waste is then collected in a bin underneath.

You can put almost any type of waste into this machine; there are very few restrictions. Waste of all sizes can be shredded. You need to add it a handful at a time to avoid jamming.

Figure 7.8: Génie Industriel's shredder

7.2.4 Step 3: Ensure that the machine is working properly

Sometimes, the machine jams because of pieces that are too large. In most cases, all you need to do is stop the motor and restart it in the opposite direction. Then, once the pieces are unblocked, simply restart the motor in the correct direction.

This shredder is very resilient and causes very few problems, unlike other shredders we have tested.

The shredded material that comes out of the machine is approximately one square centimeter in size [Figure 7.9]. Sometimes certain pieces pass through the shredder without being shredded. In this case, they must be retrieved and put back into the machine.

To obtain 0.5 cm^2 chips [Figure 7.10], we ran all the chips through the machine a second time.

Figure 7.9: Shredded material after a first pass through the shredder

Figure 7.10: Shredded material after the second pass through the shredder

We then collected the waste in bags.

7.3 Annexe 2 : REX - Broyeuse de Phelma

Pour avoir accès à nos feuilles de calcul qui rendent compte de nos expérimentations, [textcolorbluecliquez-ici](#).

7.3.1 Problèmes rencontrés

Le bourrage de la machine est le principal problème rencontré. Celui-ci correspond au moteur qui tourne, mais lors duquel les déchets ne sont plus entraînés par les lames. Solutionner les bourrages machine est le plus chronophage. Il arrive également que le convoyeur qui achemine les déchets à l'entrée de la broyeuse se bloque.

Afin de prévenir ces problèmes, nous avons segmenté l'utilisation de la broyeuse en trois étapes distinctes, pouvant être réalisées par trois personnes simultanément. La machine peut aussi être utilisée par une personne. Les trois étapes sont :

- découpe des déchets au bon format.
- dépôt des déchets sur le convoyeur
- surveillance de la machine pour vérifier le bourrage, le fonctionnement du convoyeur, les indications de l'interface...

7.3.2 Etape 1 : Préparation des déchets

Plusieurs types de déchets peuvent être problématiques :

- long (10 cm), plat et avec une pliure, non-droit, à tendance à rester en surface au-dessus des lames de la broyeuse.
- fin et plié, car le pli peut former une sorte de pont qui empêche le déchet de tomber dans le corps broyeur.
- les "fils" ou "maille", qui ne se font pas toujours entraînés par le corps broyeur.

Recommandations :

Il est nécessaire de couper certains déchets, d'effiler les mailles qui ont une grande surface, de ne pas mettre de déchets trop volumineux. Briser du PLA en amont du broyage peut être douloureux pour les mains. Nous conseillons de prévoir des ciseaux ou autre moyen de faire des petits bouts.

7.3.3 Etape 2 : Verser les déchets

La largeur des pièces ne doit pas dépasser la largeur du tapis roulant. Il faut également éviter de mettre des pièces qui ont une trop grande hauteur, car elles n'entreront pas dans le trou juste au-dessus de la lame. Par exemple, plier les radeaux qui restent coincés peut être une solution. Ensuite pour jauger la quantité à mettre au fur et à mesure, cela se détermine à l'usage et selon la forme des pièces. Commencer à verser lentement permet d'éviter les bourrages. Si cela arrive, il faut éteindre la machine puis déverrouiller la boîte de protection du convoyeur.

7.3.4 Etape 3 : S'assurer du bon fonctionnement de la machine

Le convoyeur est capricieux. Il démarre quelques secondes après l'allumage du moteur. Il se peut que le tapis reste bloqué à certains moments. Pour le débloquer, il est possible de l'accompagner avec les doigts depuis le côté droit de la machine. Le plus efficace est de pincer le tapis bleu dépassant de la caisse de protection entre ses doigts pour le faire avancer. Lorsque le tapis est lancé, il y a moins de problème.

Recommandations :

Vérifier depuis un autre angle (côté droit) qu'il n'y a pas de risque de bourrage. Vérifier que le réservoir n'est pas plein, il vaut mieux le vider avant qu'il ne soit rempli, par soucis de poids.

Prévoir plusieurs sacs et bacs pour récolter les broyats.

7.4 Appendix 2 : Experiment feedback - Phelma shredder

To access our spreadsheets detailing our experiments, [click here](#).

7.4.1 Challenges encountered

Machine jamming is the main problem encountered. This occurs when the motor is running but the waste is no longer being fed by the blades. Resolving machine jams is the most time-consuming task. The conveyor that transports the waste to the shredder inlet can also become blocked.

To prevent these problems, we have divided the use of the shredder into three distinct stages, which can be carried out by three people simultaneously. The machine can also be used by one person. The three stages are :

- cutting waste to the correct size.
- depositing waste on the conveyor
- monitoring the machine to check for jams, conveyor operation, interface indications...

7.4.2 Step 1: Waste preparation

Several types of waste can be problematic :

- long (10 cm), flat and with a bend, not straight, tends to remain on the surface above the blades of the shredder.
- thin and folded, because the fold can form a kind of bridge that prevents the waste from falling into the grinding chamber.
- the “threads” or “mesh,” which are not always dragged along by the crushing body.

Recommandations :

It is necessary to cut certain waste items, unravel large pieces of mesh, and avoid placing overly bulky waste items in the machine. Breaking PLA before shredding can be painful for your hands. We recommend using scissors or another tool to cut the waste into small pieces.

7.4.3 Step 2: Pour in the waste

The width of the pieces must not exceed the width of the conveyor belt. You should also avoid placing pieces that are too tall, as they will not fit into the hole just above the blade. For example, folding rafts that get stuck can be a solution. The amount to be added gradually is determined by usage and the shape of the pieces. Starting to pour slowly helps to avoid jams. If this happens, turn off the machine and unlock the conveyor protection box.

7.4.4 Step 3: Ensure that the machine is working properly

The conveyor belt is temperamental. It starts up a few seconds after the motor is turned on. The belt may get stuck at times. To unblock it, you can push it along with your fingers from the right side of the machine. The most effective way is to pinch the blue belt protruding from the protective casing between your fingers to move it forward. Once the belt is moving, there are fewer problems.

Recommandations :

Check from another angle (right side) that there is no risk of jamming. Check that the tank is not full; it is better to empty it before it is full, for weight reasons. Provide several bags and bins to collect the shredded material.

7.5 Annexe 3 : Protocole de création d'une plaque de PLA avec une floqueuse à t-shirt

Projet PISTE - Recyclage du PLA issu des déchets d'impressions 3D des FabLabs de Grenoble
December 2025

7.5.1 Matériel nécessaire

Pour créer une plaque de PLA recyclé, il faut venir avec :

- Des broyats de PLA. La masse volumique du PLA est autour de 1,25 g/cm³. Donc, pour la plaque réalisée sur les photos (20x25x0,5 cm³), il faut prévoir $20 \times 25 \times 0,5 \times 1,25 = 312,5$ g de PLA. Il vaut mieux avoir quelques dizaines de grammes de trop par rapport à la valeur théorique, parce qu'il est difficile de rendre homogènes les bords de la plaque, et parce qu'il vaut mieux devoir couper les bords de PLA qui dépassent de la plaque plutôt qu'obtenir une plaque avec des bulles à l'intérieur ou des irrégularités.

Figure 7.11: Broyats issus de la broyeuse de la plateforme S.mart à GI

- un papier résistant aux fortes températures comme une feuilles PTFE téflon (réutilisable et indispensable à un bon état de surface des plaques de PLA), ou éventuellement du papier cuisson (mais cela ne permet pas d'obtenir une surface de plaque lisse).
- une floqueuse à T-shirt
- un masque
- une blouse de FabLab
- un moule en bois ou une planche de bois fine dans laquelle on peut découper un moule (voir la section 2)
- deux autres planches de bois fines
- une planches de bois épaisses (environ 2-3 cm)
- 4 ou 5 serre-joints

7.5.2 Moule

Pour donner la forme de plaque aux broyats, il faut utiliser un cadre en bois dont la partie interne est de la largeur, longueur et épaisseur souhaitée pour la plaque. L'épaisseur entre le bord interne et le bord externe du cadre doit être de 3 ou 4 cm, pour s'assurer que la plaque ne gondole pas à cause d'une déformation du cadre.

Figure 7.12: Moule en bois de 20x25x0,5cm, avec une épaisseur de cadre de 3 cm

Si le moule n'est pas déjà existant pour la taille de plaque souhaitée, on peut découper un nouveau cadre dans une planche de bois à l'aide d'une découpeuse laser.

Attention à bien laisser 3 à 4 cm d'épaisseur de contour pour le cadre.

7.5.3 Préparation du premier passage dans la floqueuse

La floqueuse à T-shirt ne chauffe que d'un seul côté (sur la partie du dessus). Pour faire fondre les broyats, on peut donc les placer sur une planche fine de bois.

On recouvre ensuite avec une première feuille de téflon PTFE ou de papier cuisson (le téflon PTFE étant largement recommandé pour obtenir une surface lisse, car le papier cuisson a tendance à se froisser légèrement avec la chaleur).

Figure 7.13: Moule posé sur la plaque fine de bois

Figure 7.14: Placement de la planche de bois fine, du moule et de la feuille de téflon PTFE avant de déposer les broyats

Ensuite, on recouvre l'intérieur du moule avec des broyats de PLA, et on les répartit équitablement sur la surface à l'intérieur du moule. La masse volumique du PLA est d'environ $1,25 \text{ g/cm}^3$. Il vaut mieux mettre 10 à 15 g de PLA de plus que ce qui est théoriquement nécessaire pour compléter la plaque, pour s'assurer que le PLA puisse remplir tout l'espace du moule.

Figure 7.15: Dépôt des broyats dans le moule par-dessus la feuille de téflon PTFE

Figure 7.16: Broyats étalés équitablement sur toute la surface du moule

Ensuite, on recouvre les broyats avec une seconde feuille de téflon PTFE ou de papier cuisson :

Figure 7.17: Feuille de papier cuisson recouvrant les broyats (Attention : le téflon PTFE est recommandé par-rapport au papier cuisson)

7.5.4 Utilisation de la floqueuse

Avant d'utiliser la floqueuse, il faut prendre certaines mesures de sécurité. La fonte du plastique provoque des émissions de particules toxiques. Il faut donc porter un masque durant la fonte du plastique, en plus des équipements classiques à porter dans le FabLab (blouse, chaussures de sécurité en fonction du fablab...). Il est également nécessaire de créer de l'aération (en ouvrant les fenêtres ou la porte ou en activant une aspiration).

Figure 7.18: Masque FFP2

L'utilisation de la floqueuse est assez simple. Elle requiert seulement une programmation de la température et de la durée de chauffe souhaitées. Il faut aussi ajuster la hauteur entre la plaque du haut et la plaque du bas de la floqueuse une fois qu'elle est refermée. Cela permet de faire varier la pression sur la plaque. Pour régler la température, on appuie sur le bouton sur lequel apparaît un thermomètre, puis on fait tourner le bouton central jusqu'à ce que le cadran affiche la température voulue.

Figure 7.19: Bouton de réglage de la température

Pour régler le temps de chauffe, on appuie sur le bouton "horloge", et on fait tourner le bouton central jusqu'à obtenir la durée souhaitée.

Figure 7.20: Bouton de réglage de la durée

La vis permettant de régler la pression se trouve sur le dessus de la floqueuse :

Figure 7.21: Vis de réglage de la pression

Pour créer une plaque de PLA, la température de chauffe doit être réglée à **220°C**. Même lorsque l'on veut créer une plaque épaisse, il ne faut pas augmenter cette température, car cela risquerait de brûler le plastique au lieu de seulement le faire fondre. Plus l'épaisseur de la plaque fabriquée est élevée, plus il faut laisser le PLA chauffer longtemps. Pour une plaque de **3 mm d'épaisseur**, il suffit de laisser chauffer **80 secondes** de chaque côté. Pour une plaque de **5 mm**, il faut plutôt laisser chauffer

260 secondes de chaque côté. Lorsque tous les réglages sont prêts, il suffit de rabaisser la plaque du dessus de la floqueuse, en descendant la poignée jusqu'en bas et en faisant attention à ne pas se brûler. On sait que l'on a suffisamment redescendu la poignée lorsque le chronomètre se lance (il diminue jusqu'à 0 s à partir du nombre de secondes programmées). S'il est trop difficile d'appuyer jusqu'au bout, on peut desserrer la vis de pression.

Figure 7.22: Enclenchement de la floqueuse à t-shirt

Une fois que la première surface a été chauffée, on tire légèrement sur la poignée pour la faire remonter. La floqueuse a tendance à faire un à-coup quand la partie chaude est soulevée. Il faut vérifier si la partie du dessus s'est décalée de la partie du dessous, et si c'est le cas, recentrer délicatement les broyats dans le cadre du moule.

Pour chauffer le deuxième côté, il faut :

- Poser la deuxième plaque fine en bois par-dessus les broyats
- Retirer les broyats de la floqueuse en prenant la plaque du dessous
- Lorsque c'est possible, poser une main sur le plaque du dessous et une main sur la plaque du dessus
- Retourner l'ensemble
- Reposer le tout sur la plaque du dessous de la floqueuse
- Retirer la plaque du dessus
- Resserrer la vis pour augmenter la pression imposée aux broyats une fois la floqueuse fermée (car les broyats déjà fondus sur un côté seront moins volumineux, il faut donc donner au PLA la forme finale de la plaque)
- Régler la vis de pression puis refermer la floqueuse

7.5.5 Mise sous pression en sortie de la floqueuse

Lorsque la plaque de PLA a bien été chauffée des deux côtés, il faut la mettre sous pression de la façon la plus homogène possible. Pour cela, il faut :

- Remettre la plaque fine de bois sur la plaque de PLA pour pouvoir la déplacer plus facilement

- La déposer dans le coin d'une table
- Poser la plaque de bois épaisse par-dessus
- Mettre des serre-joints sans trop les serrer (pour ne pas exercer de pression non homogène qui déformerait la plaque)
- Lorsque les 4 ou 5 serre-joints ont été positionnés sur les deux côtés libres de la table, les resserrer pour augmenter la pression
- Attendre 15 min que le PLA refroidisse

Figure 7.23: Mise sous presse

7.5.6 Vérification finale

Au bout de 15 min, on enlève les plaques qui recouvrent le PLA et le papier téflon PTFE / cuisson et on observe le résultat. Il est possible d'observer sur la plaque des parties mal fondues, trop peu denses en broyats avec des espacements. Dans ce cas, on peut remettre quelques broyats sur ces zones et presser à nouveau la plaque de PLA dans la floqueuse pour combler ces trous. Il est difficile de savoir si le cœur de la plaque est bien fondu et sans bulle. Si en usinant la plaque, on observe qu'il y a de l'air au centre, cela signifie qu'il faudra augmenter le temps de chauffe pour la prochaine plaque fabriquée, car les broyats n'ont pas été assez fondus et ne se sont pas assez agglomérés.

Figure 7.24: Décollage de la feuille téflon ou papier cuisson

Figure 7.25: Plaque obtenue après la première itération du protocole

Figure 7.26: Plaque obtenue après la deuxième itération du protocole

7.6 Appendix 3: Protocol for creating a PLA plate with a T-shirt flocking machine

7.6.1 Required equipment

To create a recycled PLA plate, you need to bring :

PLA shredded material. The density of PLA is around 1.25 g/cm³. Therefore, for the plate shown in the photos (20x25x0.5 cm³), you will need $20 \times 25 \times 0.5 \times 1.25 = 312.5$ g of PLA. It is better to have a few dozen grams more than the theoretical value, because it is difficult to make the edges of the plate uniform, and because it is better to cut off the edges of PLA that protrude from the plate than to end up with a plate with bubbles inside or irregularities.

Figure 7.27: Shredded material from the S.mart platform shredder in Génie Industriel

- A paper that is resistant to high temperatures, such as PTFE Teflon sheets (reusable and essential for achieving a good surface finish on PLA plates), or possibly baking paper (but this does not produce a smooth plate surface).
- a T-shirt flocking machine
- a mask
- A lab coat
- a wooden mold or thin wooden board from which a mold can be cut into (see section 2)
- two more thin wooden boards
- thick wooden boards (approximately 2-3 cm)
- 4 or 5 clamps

7.6.2 Mold

To shape the shredded material into a sheet, use a wooden frame with an inner section that is the desired width, length, and thickness for the sheet. The thickness between the inner and outer edges of the frame should be 3 or 4 cm to ensure that the sheet does not warp due to deformation of the frame.

Figure 7.28: Wooden mold measuring 20x25x0.5 cm with a frame thickness of 3 cm

If a mold does not already exist for the desired plate size, a new frame can be cut out of a wooden board using a laser cutter.

Be sure to leave a 3 to 4 cm thick border for the frame.

7.6.3 Preparation for the first pass through the flocking machine

The T-shirt flocking machine only heats on one side (the top). To melt the shredded PLA, they can be placed on a thin wooden board.

Then cover with a sheet of PTFE Teflon or baking paper (PTFE Teflon is highly recommended for achieving a smooth surface, as baking paper tends to wrinkle slightly when heated).

Figure 7.29: Mold placed on a thin wooden board

Figure 7.30: Placement of the thin wooden board, mold, and PTFE Teflon sheet before depositing the shredded material

Next, cover the inside of the mold with the shredded PLA and spread them evenly over the surface inside the mold. The density of PLA is approximately 1.25 g/cm^3 .

It is best to add 10 to 15 g more PLA than is theoretically necessary to fill the plate, to ensure that the PLA can fill the entire space in the mold.

Figure 7.31: Depositing the shredded material into the mold on top of the PTFE Teflon sheet

Figure 7.32: Shredded material spread evenly over the entire surface of the mold

Next, cover the shredded material with a second sheet of PTFE Teflon or baking paper:

Figure 7.33: Baking paper covering the shredded material (Note: PTFE Teflon is recommended over baking paper)

7.6.4 Using the flocking machine

Before using the flocking machine, certain safety measures must be taken. Melting plastic causes toxic particles to be released. Therefore, a mask must be worn during the melting process, in addition to the standard equipment required in the FabLab (labcoat, safety shoes depending on the FabLab, etc.). It is also necessary to provide ventilation (by opening windows or doors or activating an extraction system).

Figure 7.34: FFP2 mask

Using the flocking machine is fairly simple. It only requires programming the desired temperature and heating time. You also need to adjust the height between the top plate and the bottom plate of the flocking machine once it is closed. This allows you to vary the pressure on the plate.

To adjust the temperature, press the button with the thermometer icon, then turn the center knob until the dial shows the desired temperature.

Figure 7.35: Temperature control knob

To set the heating time, press the “clock” button and turn the central knob until the desired time is reached.

Figure 7.36: Time adjustment knob

The screw used to adjust the pressure is located on top of the flocking machine:

Figure 7.37: Pressure adjustment screw

To create a PLA plate, the heating temperature must be set to **220°C**. Even when creating a thick plate, this temperature should not be increased, as this could burn the plastic instead of just melting it. The thicker the plate, the longer the PLA needs to be heated. For a plate that is **3 mm thick**, it is sufficient to heat it for **80 seconds** on each side. For a **5 mm plate**, it is better to heat it for **260 seconds** on each side. When all the settings are ready, simply lower the top plate of the

flocking machine by pushing the handle down all the way, taking care not to burn yourself. You know you have lowered the handle sufficiently when the timer starts (it counts down from the number of seconds programmed to 0 seconds). If it is too difficult to press all the way down, you can loosen the pressure screw.

Figure 7.38: Flocking machine engagement

Once the first surface has been heated, pull the handle slightly to raise it. The flocking machine tends to jerk when the hot part is lifted. Check whether the upper part has shifted from the lower part, and if so, gently re-center the flakes in the mold frame.

To heat the second side, you need to:

- Place the second thin wooden board on top of the shredded PLA
- Remove the shredded PLA from the flocking machine by taking the bottom plate
- When possible, place one hand on the bottom plate and one hand on the top plate
- Flip the whole thing over
- Place everything back on the bottom plate of the flocker
- Remove the top plate
- Tighten the screw to increase the pressure applied to the shredded material once the flocking machine is closed (since the shredded material already melted on one side, it will be less voluminous, the PLA is given its final plate shape)
- Adjust the pressure screw and then close the flocking machine

7.7 Annexe 4 : REX - Tri du plastique avec le Spectromètre de la plateforme S.mart

7.7.1 Contexte

Une des problématiques du recyclage des déchets est le tri. En effet, même si une caisse de tri des différents plastiques est présente dans le FabLab à proximité des imprimantes 3D, de nombreux témoignages de responsables de Fablab montrent que le tri n'est pas bien réalisé.

Pour pallier à ce problème, nous avons pu tester le spectromètre présent à la plateforme S.mart.

7.7.2 Caractéristiques technique

Le spectromètre utilisé est celui de la société TaI Instrument : le spectromètre mIRoSpark [Figure 7.39]

Figure 7.39: Spectromètre de la plateforme S.mart à GI

Il fonctionne avec les technologies infrarouges et celle de l'étincelle glissante. Nous avons utilisé uniquement la technologie infrarouge. Cette technologie ne fonctionne pas pour détecter les objets noirs. Le spectromètre envoie des infrarouges sur la surface, reçoit les ondes réfléchies, les analyse et en déduit le type de plastique. En effet, chaque plastique possède sa propre caractéristique d'émission.

D'après le site internet de l'appareil: "L'information optique est traitée par un modèle mathématique et statistique ou par la méthode des moindres carrés. Le résultat est une liste résumant le plus probable polymère identifié dans une probabilité allant de 0 à 100%."

7.7.3 Utilisation

Au FabLab de Génie Industriel, là où nous avons trié les déchets. Les plastiques utilisés étaient soit du PLA, soit de l'ABS. Le spectromètre n'est pas capable de détecter le PLA, ou du moins celui de la plateforme S.mart n'est pas calibré pour cela. Pour résoudre ce problème, nous avons testé un échantillon d'ABS et un échantillon de PLA avec la machine.

Pour l'ABS, le spectromètre indique que c'est de l'ABS à 100%. Mais pour le PLA, le spectromètre indique PMMA [Figure 7.40]. Nous avons donc simplement trié le plastique entre ceux qui étaient de l'ABS et ceux indiqués comme PMMA, qui étaient du PLA.

Figure 7.40: Spectromètre de la plateforme Smart à GI

7.7.4 Difficultés

Nous avons néanmoins eu un nombre considérable de pièces non identifiées. En effet, parfois les pièces étaient trop fines, trop irrégulières ou encore de couleur trop foncée. Nous les avons séparé du reste des pièces à trier.

7.7.5 Solutions

Pour résoudre ce problème, l'E3lab (le FabLab de l'Ense3), a décidé de n'utiliser qu'une seule couleur pour le PLA (le marron écru) et de ne pas utiliser cette couleur pour les autres types de plastique. De cette manière, il n'y a pas de problème de tri.

7.7.6 Conclusion

Le spectromètre peut être une solution pour le tri [Figure 7.41] mais il nécessite quelques heures de travail facilement évitables si le tri est bien réalisé en amont, par la couleur par exemple. De plus, la méthode du spectromètre ne permet pas de trier toutes les pièces mais laisse une quantité considérable de pièces non identifiées.

Figure 7.41: Utilisation du spectromètre de la plateforme Smart à GI

7.8 Appendix 4 : Experiment feedback - Sorting plastic with the S.smart platform spectrometer

7.8.1 Context

One of the problems with waste recycling is sorting. Even though there is a sorting bin for different types of plastic in the FabLab near the 3D printers, many FabLab managers report that sorting is not being done properly.

To overcome this problem, we were able to test the spectrometer available at the S.smart platform.

7.8.2 Technical specifications

The spectrometer used is from Tai Instrument: the mIRoSpark spectrometer. [Figure 7.42]

Figure 7.42: Spectrometer of the S.smart platform at Génie Industriel

It works with infrared and sliding spark technologies. We only used infrared technology. This technology does not work for detecting black objects. The spectrometer sends infrared rays onto the surface, receives the reflected waves, analyzes them, and deduces the type of plastic. This is because each plastic has its own emission characteristics.

According to the device's website: "The optical information is processed using a mathematical and statistical model or the least squares method. The result is a list summarizing the most likely polymer identified with a probability ranging from 0 to 100%."

7.8.3 Usage

At the Génie Industriel FabLab, where we sorted the waste. The plastics used were either PLA or ABS. The spectrometer is not capable of detecting PLA, or at least the one on the S.smart platform is not calibrated for this. To solve this problem, we tested a sample of ABS and a sample of PLA with the machine.

For ABS, the spectrometer indicates that it is 100% ABS. But for PLA, the spectrometer indicates PMMA. [Figure 7.43]. So we simply sorted the plastic into those that were ABS and those labeled as PMMA, which were PLA.

Figure 7.43: Spectrometer of the S.smart platform at Génie Industriel

7.8.4 Challenges

Nevertheless, we had a considerable number of unidentified pieces. Indeed, sometimes the pieces were too thin, too irregular, or too dark in color. We separated them from the rest of the pieces to be sorted.

7.8.5 Solutions

To solve this problem, E3lab (Ense3's FabLab) decided to use only one color for PLA (chestnut brown) and not to use this color for other types of plastic. This way, there is no sorting problem.

7.8.6 Conclusion

The spectrometer can be a solution for sorting [Figure 7.41], but it requires a few hours of work that can easily be avoided if sorting is done properly beforehand, by color for example. Furthermore, the spectrometer method does not allow all parts to be sorted, leaving a considerable number of unidentified parts.

Figure 7.44: Using the S.mart Platform Spectrometer at Génie Industriel

7.9 Annexe 5 - Création de plaques de PLA recyclé avec une machine à panini et une presse

7.9.1 Contexte

Dans le cadre d'un projet fil rouge de la filière PISTE - Pour une Ingénierie Sobre Techno et Eco-responsable (semestre de Master à Grenoble INP), nous avons travaillé sur le recyclage des déchets plastique PLA des déchets d'imprimantes 3D issus des Fablab Grenoblois durant le premier semestre de l'année scolaire 2025-2026. Nos recherches nous ont mené à la réalisation de plaques de PLA recyclé dans l'optique d'une utilisation dans un FabLab pour des maquettes ou d'autres petits projets. Le plastique peut par exemple être usiné avec une découpeuse laser pour réaliser des porte-savons [Figure 7.45].

Figure 7.45: Porte savon en PLA recyclé

Voici un tutoriel pour réaliser une plaque de PLA recyclé, avec le matériel disponible à l'Ense3.

7.9.2 Matériel nécessaire

Equipements de Protection Individuels EPI

Il est nécessaire de porter un masque car le procédé peut émettre des vapeurs toxiques. De même il faut réaliser les expériences dans un endroit aéré par une ventilation ou en extérieur. Il est aussi nécessaire d'avoir des gants de protection contre la chaleur (200°C environ).

Broyats

Pour réaliser une plaque, il est nécessaire d'avoir des broyats de PLA [Figure 7.46]. Nos cahiers d'expériences relatifs aux techniques de broyage sont disponibles en parties 7.1 et 7.3 de notre rapport technique.

Figure 7.46: Broyats des déchets PLA de l'E3Lab

La masse volumique du PLA est autour de $1,25 \text{ g/cm}^3$. Donc, pour la plaque réalisée sur les photos, de $24 \times 29 \times 0,3 \text{ cm}^3$, il faut prévoir $24 \times 29 \times 0,3 \times 1,25 = 261 \text{ g}$ de PLA. Il vaut mieux avoir quelques dizaines de grammes de trop par rapport à la valeur théorique, parce qu'il est difficile de rendre homogènes les bords de la plaque, et parce qu'il vaut mieux devoir couper les bords de PLA qui dépassent de la plaque qu'obtenir une plaque comprenant des bulles à l'intérieur ou des irrégularités.

Moule

Pour donner la forme de plaque aux broyats, il faut utiliser un cadre en bois dont la partie interne est de la largeur, longueur et épaisseur souhaitée pour la plaque. L'épaisseur entre le bord interne et le bord externe du cadre doit être de l'ordre de 3 à 4 cm, pour s'assurer que la plaque ne gondole pas à cause d'une déformation du cadre. Après plusieurs tests, nous avons choisi de réaliser un moule légèrement plus grand que l'intérieur de la machine à panini, pour éviter des phénomènes de débordements sur les côtés et d'irrégularités à d'autres endroits. [Figure 7.47].

Figure 7.47: Explication du dimensionnement du moule

Si le moule n'est pas déjà existant pour la taille de plaque souhaitée, il faut découper un nouveau cadre dans une planche de bois à l'aide d'une découpeuse laser [Figure 7.48]. Attention à bien laisser 3 à 4 cm d'épaisseur de contour du cadre.

Figure 7.48: Moule en bois de dimensions intérieures 240x290x3 mm

Il faut aussi réaliser deux plaques en bois pleines aux dimensions extérieures du cadre. Egalement, un plaque réhausseur de 50 mm de hauteur est nécessaire pour que les deux parties de la sheetpress puissent effectivement presser la plaque de PLA.

Papier téflon ou papier cuisson

Il faut également un papier résistant aux fortes températures comme des feuilles PTFE téflon (réutilisables et indispensables à un bon état de surface des plaques de PLA), ou éventuellement du papier cuisson (mais cela ne permet pas d'obtenir une surface de plaque lisse).

Machine à panini

La spécificité de cette fabrication de plaques est que nous utilisons une machine à panini. Celle utilisée a été trouvée pour 5€ sur Lebon coin [Figures 4.11 et 7.49].

Figure 7.49: Machine à panini ouverte

Les références de cette machine sont [Figure 7.50].

Figure 7.50: Etiquette de la machine à panini

La machine à panini à une puissance d'1.8 kW et une température maximum de 300°C, ce qui est parfait pour nous puisque la température de fusion du PLA est aux alentours de 180°C. Elle possède un thermostat, ce qui est assez important pour que l'on puisse réaliser nos tests.

Presse

Dans un premier temps, nous avons aussi utilisé la machine créée par Dimitri Laurencin, un étudiant de l'Ense3, il a réalisé son projet intégrateur de 3ème année en 2024-2025 sur le sujet des machines Precious Plastic[20] [16]. Dimitri a aussi mené un projet en Indonésie avec en lien avec Precious Plastic pendant sa césure [17]. Il a également réalisé un stage avec le GIPSA-lab [8] sur ces thématiques [18].

Durant une de ces expériences, il a été en lien avec l'entreprise Microforge [10]. Cet entrepreneur fabrique des remorques à vélo et a souhaité s'intéresser aux matériaux en PLA recyclé pour la réalisation de plaques pour ses remorques. Il a donc fourni au FabLab de l'Ense3 la structure d'une table de pressage [Figure 7.51].

Figure 7.51: Table de pressage de l'E3lab

Dans un deuxième temps, nous avons simplement utilisé des serre-joints pour presser la plaque contre un établi. [Figure 7.60]

La méthode des serre-joints est plus efficace que la méthode de la table de pressage. En effet, la table de pressage de l'E3lab a quelques problèmes de parallélisme. Cela rend le pressage inhomogène, et donc les plaques aussi.

Récapitulatif

- Équipement de protection individuel : masque et gants pour la chaleur
- Broyats de PLA
- Balance
- Moule en bois
- 2 plaques en bois aux dimensions extérieures du moule
- 1 plaque utilisée comme réhausseur dans la sheetpress
- Papier PTFE téflon ou papier cuisson
- Machine à panini
- Presse ou serre-joints + établi
- Caméra thermique ou thermomètre infrarouge (optionnels)

7.9.3 Déroulé

Quantité de plastique

Comme précisé ci-dessus, la quantité théorique de plastique se calcule par rapport aux dimensions du moule et à la masse volumique du PLA. Ici, c'est donc $24 \times 29 \times 0,3 \times 1,25 = 261$ g. En pratique, cette quantité nécessite des ajustements en fonction des machines utilisées, de la qualité de la compression, du temps de chauffe, de la taille et du type des broyats... Nous avons réalisé divers tests avec plusieurs quantités différentes de plastique.

Les paramètres de ces tests sont disponibles dans les feuilles de calcul [accessibles ici](#).

La première étape de la fabrication est donc de peser la quantité de plastique souhaitée et de mettre la machine à panini à chauffer pour qu'elle atteigne la température d'environ 200°C.

Chauffe du plastique

Pour vérifier que la machine a atteint la bonne température, on peut utiliser une caméra thermique. Sinon, il faut faire des tests et voir à partir de quand le plastique fond. Il faut ensuite poser le plastique chauffé dans une plaque de PTFE teflonnée ou dans du papier cuisson à l'intérieur de la machine à panini [Figure 7.52].

Figure 7.52: Mise en place des broyats dans du papier cuisson à l'intérieur de la machine à panini

Il faut ensuite fermer la machine et s'assurer que la répartition des broyats est bien égale. Notre machine ne ferme pas bien donc nous plaçons des objets lourds au-dessus pour assurer sa fermeture [Figure 7.53].

Figure 7.53: Machine à panini fermée

Pressage du plastique

Il faut ensuite presser le plastique. La sheetpresse de l'E3lab est rangée dans les containers à l'extérieur du FabLab. Elle présente quelques défauts de parallélisme, ce qui rend le pressage non homogène sur la surface. Nous avons effectué des tests pour avoir une pression homogène. Pour modifier cela, il est possible de modifier le serrage des boulons situés sous la table.

Pour éviter le problème de parallélisme, presser à l'aide de serre-joints sur l'établi est plus efficace que la méthode de la table de pressage.

Après une quinzaine de minutes de chauffe, ouvrir la machine à panini pour vérifier l'état du plastique. Il faut qu'il soit bien fondu et qu'on ne puisse plus distinguer les broyats les uns des autres [Figure 7.54]. Dans le cas contraire, il faut continuer de faire chauffer les broyats dans la machine.

Figure 7.54: PLA assez chaud : il est fondu

Lorsque le PLA est assez chaud, il faut le placer dans le moule, entre les deux plaques en bois [Figures 7.55,7.56,7.57].

Figure 7.55: Mise en place du PLA dans le moule

Figure 7.56: Mise en place du PLA dans le moule

Figure 7.57: Mise en place du PLA dans le moule

Pour réaliser la plaque, il faut la placer dans la table de pressage entre les deux plaques parallèles. Il faut

aussi rajouter la plaque de bois épaisse qui sert à augmenter la hauteur du montage et donc à assurer le serrage de la plaque de plastique [Figure 7.58]. Ensuite, il faut faire monter le plateau de la sheetpress à l'aide d'une barre pour faire bras de levier sur le piston [Figure 7.59] et [Figure 7.61].

Figure 7.58: Mise en place du PLA dans le moule

Il faut s'assurer que la vis soit bien tournée du côté du serrage, sinon la pression ne peut pas se faire. L'idéal est de s'assurer que la plaque du bas reste parallèle à la plaque du haut pendant le serrage. Ne pas hésiter à accompagner avec les mains le serrage pour assurer le parallélisme.

Figure 7.59: Serrage de la machine de pressage

Il est aussi possible de réaliser cette étape en plaçant simplement les plaques sur un établi et en serrant avec des serre-joints. Il peut être judicieux de mettre du poids sur la plaque si par exemple, un des angles n'est pas accessible par les serre-joints.

Figure 7.60: Pressage d'une plaque à l'aide de serre joints

Il faut presser jusqu'à ce que les deux plaques de bois autour du cadre se touchent et ensuite laisser la plaque au moins dix minutes, le temps qu'elle refroidisse.

Démoulage

Après une vingtaine de minutes, on peut desserrer la table de pressage en tournant la vis de serrage et démouler la plaque [Figure 7.61].

Figure 7.61: Table de pressage

Parfois le papier cuisson accroche, il faut démouler avec attention et vérifier que la plaque ait bien refroidie pour ne pas se brûler. [Figure 7.62].

Figure 7.62: Demoulage

7.9.4 Conclusion

L'état de surface des plaques dépend de nombreux paramètres, à ce stade du projet, nous réalisons encore des tests pour parvenir à l'optimiser. Cependant les plaques même avec un état de surface moyen sont déjà utilisables notamment avec la découpe laser et la découpe jet d'eau. Il est cependant nécessaire de réaliser des tests car les paramètres de découpe du PLA découpé peuvent varier fortement d'une machine à l'autre et d'une série de plastique à l'autre.

7.10 Appendix 5 - Creating recycled PLA plates using a panini press and a press

7.10.1 Context

As part of a cross-disciplinary project within the PISTE program (Pour une Ingénierie Sobre Techno et Eco-responsable, or For Sober, Technologically and Environmentally Responsible Engineering, a Master's semester at Grenoble INP), we worked on recycling PLA plastic waste from 3D printers at Fablab Grenoblois during the first semester of the 2025-2026 academic year. Our research led us to produce recycled PLA sheets for use in a FabLab for models or other small projects. The plastic can, for example, be machined with a laser cutter to make soap dishes. [Figure 7.63].

Figure 7.63: Soap dish made from recycled PLA

Here is a tutorial on how to make a recycled PLA plate using materials available at Ense3.

7.10.2 Required equipment

Personal Protective Equipment PPE

It is necessary to wear a mask because the process can emit toxic vapors. Similarly, experiments must be carried out in a well-ventilated area or outdoors. It is also necessary to wear protective gloves that can withstand heat (approximately 200°C).

Shredded PLA

To make a plate, you need shredded PLA . [Figure 7.64]. Our experience reports on shredding techniques are available in parts 7.8 and 7.4 of our technical report.

Figure 7.64: PLA waste shredding at E3Lab

The density of PLA is around 1.25 g/cm³. So, for the plate shown in the photos, measuring 24x29x0.3 cm³, you need $24 \times 29 \times 0.3 \times 1.25 = 261$ g of PLA. It is better to have a few dozen grams more than the theoretical value, because it is difficult to make the edges of the plate uniform, and because it is better to cut off the edges of PLA that protrude from the plate than to end up with a plate that has bubbles inside or irregularities.

Mold

To shape the shreds into sheets, use a wooden frame with an inner section that is the desired width, length, and thickness for the sheet. The thickness between the inner and outer edges of the frame should be around 3 to 4 cm to ensure that the sheet does not warp due to deformation of the frame. After several tests, we decided to make a mold that was slightly larger than the inside of the panini press, to prevent overflowing on the sides and irregularities in other areas. [Figure 7.65].

Figure 7.65: Explanation of mold sizing

If the mold does not already exist for the desired plate size, a new frame must be cut out of a wooden board using a laser cutter. [Figure 7.66]. Be sure to leave a 3 to 4 cm thick border around the frame.

Figure 7.66: Wooden mold with internal dimensions of 240x290x3 mm

Two solid wooden plates must also be made to the external dimensions of the frame. In addition, a 50 mm high riser plate is required so that the two parts of the sheet press can effectively press the PLA plate.

Teflon paper or baking paper

You also need paper that is resistant to high temperatures, such as PTFE Teflon sheets (reusable and essential for a good surface finish on PLA plates), or possibly baking paper (but this does not produce a smooth plate surface).

Panini press

The unique feature of this plate manufacturing process is that we use a panini press. The one we use was found for €5 on Leboncoin (a web storefront like Ebay).

Figure 7.67: Open panini press

The specifications for this machine are: [Figure 7.68].

Figure 7.68: Panini press label

The panini press has a power rating of 1.8 kW and a maximum temperature of 300°C, which is perfect for us since the melting temperature of PLA is around 180°C. It has a thermostat, which is important for us to be able to carry out our tests.

Press

Initially, we also used the machine created by Dimitri Laurencin, a student at Ense3, who completed his third-year integration project in 2024-2025 on the subject of Precious Plastic machines [20] [16]. Dimitri also led a project in Indonesia in connection with Precious Plastic during his gap year [17]. He also completed an internship with GIPSA-lab [8] on these topics [18].

During one of these experiments, he was in contact with the company Microforge. [10]. This entrepreneur manufactures bicycle trailers and wanted to explore the use of recycled PLA materials for making plates for his trailers. He therefore provided the Ense3 FabLab with the structure of a pressing table. [Figure 7.69].

Figure 7.69: E3lab pressing table

Next, we simply used clamps to press the plate against a workbench. [Figure 7.78]
The clamp method is more effective than the press table method. This is because the E3lab press table has some parallelism issues. This results in uneven pressing, and therefore uneven plates.

Summary

- Personal protective equipment: heat-resistant mask and gloves
- Shredded PLA
- Scale
- Wooden mold
- 2 wooden boards with the external dimensions of the mold
- 1 plate used as a riser in the sheet press
- Teflon PTFE paper or baking paper
- Panini press
- Press or clamps + workbench
- Thermal camera or infrared thermometer (optional)

7.10.3 Procedure

Amount of plastic

As specified above, the theoretical amount of plastic is calculated based on the dimensions of the mold and the density of PLA. In this case, it is $24 \times 29 \times 0.3 \times 1.25 = 261$ g. In practice, this quantity requires adjustments depending on the machines used, the quality of compression, the heating time, the size and type of shredded material, etc. We conducted various tests with several different quantities of plastic.

The parameters for these tests are available in the spreadsheets [available here](#).

The first step in the manufacturing process is therefore to weigh the desired amount of plastic and heat the panini press to a temperature of around 200°C.

Heating of the plastic

To check that the machine has reached the correct temperature, you can use a thermal camera. Otherwise, you will need to carry out tests to see at what point the plastic melts. The heated plastic must then be placed on a Teflon-coated PTFE sheet or baking paper inside the panini press. [Figure 7.70].

Figure 7.70: Placing the shredded PLA in baking paper inside the panini press

Next, close the machine and ensure that the shredded material is evenly distributed. Our machine does not close properly, so we place heavy objects on top to ensure that it closes. [Figure 7.71].

Figure 7.71: Closed panini press

Plastic pressing

Next, the plastic must be pressed. The E3lab sheet press is stored in containers outside the FabLab. It has some parallelism issues, which results in uneven pressing across the surface. We have conducted tests to achieve even pressure. To fix this, the tightness of the bolts located under the table can be adjusted. To avoid the problem of parallelism, clamping with clamps on the workbench is more effective than the pressing table method.

After about fifteen minutes of heating, open the panini press to check the condition of the plastic. It should be completely melted, and you should no longer be able to distinguish between the different pieces. [Figure 7.72]. If this is not the case, continue heating the shredded material in the machine.

Figure 7.72: PLA warm enough: it has melted

When the PLA is hot enough, place it in the mold between the two wooden plates. [Figures 7.73,7.74,7.75].

Figure 7.73: Placing the PLA in the mold

Figure 7.74: Placing the PLA in the mold

Figure 7.75: Placing the PLA in the mold

To make the plate, place it in the pressing table between the two parallel plates. You must also add the

thick wooden plate, which serves to increase the height of the assembly and thus ensure that the plastic plate is clamped securely. [Figure 7.76]. Next, raise the sheet press plate using a bar to act as a lever on the piston. [Figure 7.77] and [Figure 7.79].

Figure 7.76: Placing the PLA in the mold

Make sure that the screw is turned on the tightening side, otherwise pressure cannot be applied. Ideally, ensure that the bottom plate remains parallel to the top plate during tightening. Do not hesitate to use your hands to assist with tightening to ensure parallelism.

Figure 7.77: Tightening the pressing machine

It is also possible to perform this step by simply placing the plates on a workbench and clamping them with clamps. It may be a good idea to place weight on the plate if, for example, one of the corners is not accessible by the clamps.

Figure 7.78: Pressing a plate using clamps

Press until the two wooden plates around the frame touch each other, then leave the plate for at least ten minutes to cool down.

Demolding

After about 20 minutes, you can loosen the pressing table by turning the clamping screw and remove the plate from the mold. [Figure 7.79].

Figure 7.79: Pressing table

Sometimes the baking paper sticks, so you need to remove it carefully and check that the baking sheet has cooled down completely to avoid burning yourself. [Figure 7.80].

Figure 7.80: Demodling

7.10.4 Conclusion

The surface finish of the sheets depends on many parameters. At this stage of the project, we are still conducting tests to optimize it. However, even with an average surface finish, the sheets are already usable, particularly with laser cutting and water jet cutting. It is nevertheless necessary to carry out tests, as the cutting parameters for PLA can vary greatly from one machine to another and from one series of plastic to another.

7.11 Annexe 6 - Préconisations du service Hygiène et Sécurité de Grenoble INP

Nous avons contacté le service Hygiène et Sécurité de Grenoble INP, voici leurs préconisations pour l'utilisation de l'impression 3D (copie de mail):

L'impression 3D FDM (Fused Deposition Modeling) génère des nanoparticules et des fumées contenant des COV dont certains sont CMR.

Pour cette raison, notre service préconise aux entités que les imprimantes soient capotées et mises sous extraction (300 vol/h) avec une sortie en toiture et sans recyclage de l'air dans la salle après filtration.

Un contrôle est fait annuellement pour vérifier que l'extraction est bien suffisante.

Le recyclage du plastique par injection présente a priori les mêmes risques. Il faut donc une extraction qui pourra capter toutes les sources d'émanations et faire remonter l'air pollué en toiture.

Les modèles actuels ne se prêtent pas facilement à cette contrainte.

Pour info, le bâtiment GreEn-ER (Grenoble énergie - enseignement et recherche) n'a pas de réseau disponible pour ajouter une extraction à ma connaissance.

Si la machine est assez petite et qu'elle est bien isolée thermiquement, elle pourrait peut-être être installée dans une sorbonne mais je ne crois pas qu'il y en ai une qui soit disponible à GreEn-ER.

7.12 Appendix 6 - Recommendations from the Grenoble INP Health and Safety Department

We contacted the Health and Safety department at Grenoble INP, and here are their recommendations for using 3D printing (copy of email):

FDM (Fused Deposition Modeling) 3D printing generates nanoparticles and fumes containing VOCs, some of which are CMR.

For this reason, our department recommends that entities cover printers and install extraction systems (300 vol/h) with roof outlets and no air recirculation in the room after filtration.

An annual inspection is carried out to verify that the extraction is sufficient.

Plastic recycling by injection molding presents the same risks in principle. Extraction is therefore required to capture all sources of emissions and bring the polluted air up to the roof.

Current models do not easily lend themselves to this constraint.

For your information, to my knowledge, the GreEn-ER building (Grenoble Energy - Education and Research) does not have a network available to add extraction.

If the machine is small enough and well insulated, it could perhaps be installed in a fume hood, but I don't think there is one available at GreEn-ER.

7.13 Annexe 7 - Quelques conseils pour découper du PLA avec une imprimante laser

7.13.1 Résultats et conseils généraux

Les réglages déterminés pour une utilisation optimale des découpeuses laser ont été enregistrés sur les machines avec la nomenclature ENSE3 - PLA [épaisseur] :

- Machine speedy 360 - Puissance : 90% vitesse : 0.15%
- Machine speedy 100 - Puissance : 90% vitesse : 0.3%

Remarques générales :

La grande découpeuse (speedy 360) donne globalement des meilleurs résultats : moins de flamme pendant la découpe et moins de poussière sur la plaque après la découpe. Nous conseillons donc d'utiliser celle-ci en priorité.

Ne pas hésiter à diminuer légèrement la puissance par rapport aux réglages établis si l'épaisseur de la plaque est inférieure à 5mm.

Les risques de combustion viennent surtout des coupes sur des longueurs importantes et sur une faible épaisseur, le plastique n'ayant pas le temps de refroidir, il peut plus facilement prendre feu. La couleur des plaques peut théoriquement changer leur caractéristique de découpe, mais nos expériences ne l'ont pas mis en évidence. **Les réglages ci-dessus fonctionnent à la fois pour une plaque marron (PLA 100% E3) et une plaque multicolore (PLA 100% GI).**

7.13.2 Tests des découpeuses laser au Fablab de l'ENSE3

1ere série de tests

- machine speedy 360 (la grande)
- Plaque marron (5-6 mm) réalisée avec la floqueuse à T-shirt de GI

1er test : Réglage : PMMA 5mm (= 0.23% de vitesse et 100% puissance) Forme hexagone 2*2 cm
Ca n'a pas coupé entièrement à travers la plaque.

2eme test : Réglage : 0.15% vitesse et 100% puissance

Ca a coupé à travers, des traces noires sur le côté, mauvaises odeur très présente. Moins de défauts sur la découpe

3eme test : Réglage : 0.1% vitesse et 90% puissance.

Ca a fait des flammes pendant la découpe, pas bcp et la matière ne s'est pas embrasée complètement.

4eme test : Réglage : 0.15% vitesse et 90% puissance.

Plutôt bien, un peu de flamme

5eme test : Réglage : 0.15% vitesse et 80% puissance.

Bien mais bords sont encore un peu noirs.

6eme test : Réglage : 0.20% vitesse et 80% puissance.

Pas coupé, pas mal de fumée.

7eme test Réglage : 0.15% vitesse et 85% puissance. similaire à 4 et 5, un tout petit peu collant.

Figure 7.81: Bilan des tests avec la découpeuse laser

Conclusion pour la plaque marron : Les tests 4-5-7 donnent des résultats très similaires. Les côtés sont un peu noircis. La plaque hexagonale se décroche bien Réglages retenus : 0.15% vitesse et 90% puissance.

2eme série de test

- machine speedy 360 (la grande)
- Plaque multicolore (5mm)

1er test Réglage : 0.15% vitesse et 90% puissance. (réglage test 4)

Conclusion plaque multicolore : Côté un peu noirci, pas de flamme, même comportement que pour la plaque marron (test 4-5-7) Réglages retenus : 0.15% vitesse et 90% puissance.

3eme série de test

- Machine speed 100 (la petite)
- Plaque marron (5-6mm) réalisée avec la floqueuse à t-shirt de GI

Objectif : Faire correspondre les réglages déterminés pour la première machine sur la deuxième.

4eme série de tests Plaque multicolore (broyats de GI) de 4-5mm d'épaisseur, réalisée à l'ENSE3 avec Machine panini + presse. Machine speedy 100 Réglage PLA recyclé 5mm Objectifs : Réaliser un banc

et des tables pour la maquette du projet PISTE de la ville Grenoble (iels font une maquette low-tech de la place Vaucanson végétalisée)

Résultats : Apparition de flamme à une ou deux reprises, rapidement. Découpe ok, pas de noirceur sur les côtés.

Conclusions : Les réglages établis avec la plaque marron (légèrement plus épaisse) fonctionnent aussi sur la plaque multicolore (plus fine)

Chapter 8

Licence

[fr] Sauf mention contraire, cette ressource et son contenu (textes et illustrations) sont sous licence "Attribution - Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0)"

Veillez citer comme : "Projet Intégrateur : Revalorisation des déchets d'imprimantes 3D en PLA dans les FabLabs grenoblois - Rose Triboy, Lise Pontoizeau, Téo Dalmais, Matthieu Lemaux, Elise Viricel - PISTE 2025 -2026— CC BY-SA 4.0"